

LA CAPACITÀ DI *AGENCY* TRA ESSERE UMANI E SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE QUESTIONI ANTROPO-ETICHE

Summary. An analysis is offered here of the impact of artificial intelligence on the forms of human acting and on the redefinition of subjectivity, within a context, in which human beings now live immersed in an informational and digital ecosystem that generates new processes of anthropological change. The current techno-human condition requires an epistemological, ontological, and anthropological rethinking of “agency,” since acting becomes an informational “inter-term” within the relational interactions between the human and the artificial. The need is highlighted here of understanding how machines may be able to acquire some form of autonomous agency—albeit one different from that of human beings—as a “producing of effects” grounded in algorithmic procedures. From this arises the urgency of a “fundamental anthropo-ethics” to give direction to human well-being in the infosphere and to define ethical criteria and responsibilities for AI while avoiding any limitation of the normative to the statutory. The novelty of this approach lies in proposing a relational and informational view of agency, shared and distributed between human beings and artificial systems, geared to acknowledging the latter as moral agents, in a renewed metaethical perspective.

Resumen. Se analiza el impacto de la inteligencia artificial en las formas de actuar del ser humano y en la redefinición de la subjetividad, en un contexto en el que el ser humano vive inmerso en un ecosistema informativo y digital que genera nuevos procesos de mutación antropológica. La condición tecno-humana actual, implica un replanteamiento epistemológico, ontológico y antropológico de la *agency*, ya que la acción se convierte en un «término intermedio» informativo entre las interacciones relacionales entre lo humano y lo artificial. Se destaca la necesidad de comprender cómo las máquinas pueden adquirir una forma de agencia autónoma, aunque diferente de la humana, como «producción de efectos» basada en procedimientos algorítmicos. De ello se desprende la urgencia de una «antropoética fundamental» que oriente el bienestar humano en la infosfera y defina los criterios éticos y las responsabilidades de la IA, evitando una reducción normativa meramente jurídica. La novedad del enfoque consiste en proponer una visión relacional e informativa de la agencia, compartida y distribuida entre los seres humanos y los sistemas artificiales, con el fin de reconocer a estos últimos como agentes morales dentro de una perspectiva metaética renovada.

Introduzione

La diffusione imponente dei sistemi di intelligenza artificiale di questi ultimi anni, i quali sono in grado di compiere operazioni e compiti che prima erano di esclusiva prerogativa degli esseri umani, nel dare vita a nuovi ambienti e a nuove modalità di interazione e azione, sta cambiando velocemente il modo con il quale l'essere umano si rapporta con sé stesso, altro/altri, con le cose del mondo, si percepisce, comporta e vive le relazioni con la totalità degli enti cosmici naturali e artificiali. Inoltre, rappresentando «una riserva di capacità di agire a portata di mano»¹, interattiva e autonoma, sta conducendo alla definizione, coniugazione e declinazione di nuove forme di interazione tra l'umano, gli artefatti e i sistemi di intelligenza artificiale, disegnando molteplici articolazioni sia dell'essere umano, immerso in un "ecosistema" esperienziale informatico e digitale, che genera nuovi processi di mutazione antropologica, sia dei sistemi di intelligenza artificiale sia della loro interazione e interattività correlazionale.

Le conseguenze di questa nuova condizione tecno-umana nel dar vita, grazie al potere di trasformazione sulla realtà dei dispositivi tecnologici, digitali e artificiali, a nuovi ambienti e modalità di agire e interagire, comportano effettivamente modifiche radicali:

- dal punto di vista *epistemologico*, in quanto, implicano la rimodulazione di concetti e percezioni nella rappresentazione del mondo;
- dal punto di vista *ontologico*, poiché, nel comportare una solida "filosofia dell'informazione e dell'artificiale", in grado di individuare i fondamenti necessari per una lettura dei fenomeni di mutamento tecnologico, in vista di una re-ontologizzazione del reale, esigono la necessità di trovare elementi di legittimazione dal punto di vista teoretico e fondativo dell'*informazione* come essenza della realtà e principio primo di tutte le cose, in modo tale da determinare il passaggio da una visione materialistica-energetica a una visione informazionale della realtà²;

¹ L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina, Milano 2022, p. 53.

² Cfr. G. O. LONGO, *L'informazione principio primo? Lineamenti di filosofia del digitale*, in *Filosofia del digitale*, L. Taddio - G. Giovannini cur., Mimesis, Milano-Udine 2020, p. 17-46.

- dal punto di vista *antropologico*, in quanto, oltre a constatare che lo sviluppo tecnologico è parte integrante nella definizione dell'evoluzione umana e a rendere conto dello spostamento della linea di divisione tra l'essere umano e le macchine artificiali, obbligano a procedere in direzione di una definizione della soggettività umana sulla base delle evidenze dell'umanità contemporanea, data dalle diverse realtà antropologiche che la co-istituiscono e strutturano, rendendo l'essere umano unico nelle sue possibilità di essere e di agire, in cui l'agire esprime l'intenzionalità posta in atto, che, nel portare a compimento un'intenzione legata alla prospettiva di vita compiuta e realizzata, fanno emergere il senso dell'unità articolata delle relazioni dell'umano con sé stesso, gli altri, le cose del mondo, gli enti naturali e artificiali;
- dal punto di vista *etico*, perché, superando una concezione delle tecnologie e del loro uso meramente strumentale ed estrinseco, esplicitando l'autenticamente umano, esplicitano la dimensione teleologica e normativa della capacità di *agency* nella definizione delle diverse soggettività naturali e artificiali.

In questo modo, la riflessione filosofica è indotta a considerare che alla figura del soggetto umano agente concepito come essere umano razionale, autonomo e responsabile si aggiunge quella di un soggetto agente artificiale, rispetto al quale deve essere individuata la capacità di responsabilità, tramite l'introduzione di criteri per la loro progettazione e per un giusto riconoscimento delle responsabilità etiche, e, conseguentemente, avvicinare il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale a quello che è il modo dell'agire umano, dato che questi ultimi potrebbero avere una qualche forma di agentività che si situa nei contesti di interazioni e cooperazioni tra essere umano e macchine artificiali³.

³ A giudizio di Adriano Fabris si tratta di un'interazione che, attualmente, si verifica «sostanzialmente in due modi. Da un lato il costruttore e il programmatore di un dispositivo tecnologico cercano di anticipare tutte le possibili conseguenze del suo agire e quindi provvedono a stabilire regole che in casi determinati guidino un tale agente artificiale a comportarsi in modo corretto. Dall'altro lato il costruttore e il programmatore possono invece produrre un sistema entro certi limiti "aperto": un sistema che, nella misura in cui scambia informazioni con il proprio ambiente, può regolarsi nei confronti delle varie situazioni in maniera di volta in volta diversa

Uno degli elementi che entra particolarmente in gioco in questa nuova situazionalità contestuale è la connotazione e strutturazione della dimensione dell'agentività, originariamente specificamente umana, rigorosamente individuale, la quale, nell'attuale età della diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICT), sembra essere anche caratteristica dei sistemi di intelligenza artificiale⁴. Ciò in ragione del fatto che l'approfondimento del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale sta iniziando a rivolgere l'attenzione all'*agency* di tali sistemi, definiti come sistemi orientati ad un obiettivo, all'interno dei quali riconoscere la direzionalità tipica dell'intenzionalità, per cui la dimensione dell'*agency* può essere attribuita ugualmente ai sistemi di intelligenza artificiale in assenza di esperienze fenomenologiche. Non a caso, in questi ultimi anni, si è iniziato a parlare di *artificial agency*⁵, da una parte, per attribuire una agentività anche a sistemi non umani se analizzati da un livello funzionale e procedurale⁶, spostando

e non programmata. Se nel primo caso il tentativo è quello di definire in anticipo il campo di scelta dell'agente artificiale, nel secondo caso questi può anche sorprendere il suo programmatore nella misura in cui è in grado di offrire soluzioni anche imprevedute ai problemi che si trova di volta in volta a gestire»: A. FABRIS, *Etica delle nuove tecnologie*, Scholé-Morcelliana, Brescia 2021, p. 88.

⁴ Secondo Stuart Russell e Peter Norvig, la nozione di "agente artificiale" dovrebbe prendere il posto di quella più comune di "intelligenza artificiale", dal momento che, a loro giudizio, l'intelligenza artificiale sarebbe solamente «lo studio degli agenti che ricevono percezioni dall'ambiente ed eseguono azioni»: S. RUSSELL - P. NORVIG, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, Pearson, Milano 2021, p. XXIV. Addirittura, per i due autori, tale disciplina non dovrebbe limitarsi allo studio degli agenti, ma dovrebbe creare le condizioni di possibilità per "costruire" agenti. Anche Luciano Floridi propone di parlare, anziché di intelligenza artificiale, di "agenti artificiali" in ragione del fatto che, a suo giudizio, «solo se si concepisce che l'AI è una nuova forma di capacità di agire, o di *agency* [...] e non una nuova forma di intelligenza, si può capire veramente la sua sfida etica e di affrontarla con successo»; L. FLORIDI, *Agere sine intelligere; L'Intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i suoi problemi etici*, in *L'Intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, L. Floridi - F. Cabitza cur., Bompiani, Milano 2020, p. 145.

⁵ Cfr. L. FLORIDI - J. W. SANDERS, *On the Morality of Artificial Agents*, in *Minds and Machines*, 14 (2004) 349-379.

⁶ Cfr. L. FLORIDI, *Al as Agency without Intelligence? On Artificial Intelligence as a New Form of Artificial Agency and the Multiple Realisability of Agency Thesis*, in *Philosophy & Technology*, 38 (2025) DOI 10.1007/s13347-025-00858-9.

l'attenzione sull'intelligenza artificiale come fonte di azione, dall'altra, per reinterpretare l'intenzionalità in chiave non umana, in quanto questa implica l'esistenza di un desiderio, di una credenza, di una volontà che motivi l'azione, di un'intenzionalità della mente verso un oggetto o uno stato di cose che conferirebbe significato e intellegibilità all'azione dell'agente.

La necessità di individuare riferimenti antropologici ed etici in grado di rendere ragione dei principi sulla cui base modellare le variazioni dell'agentività umana e dei sistemi di intelligenza artificiale, che deriva dalla loro reciproca e reciprocante interazione e correlazione⁷, costituisce per la riflessione filosofica un impegno di particolare importanza al fine di predisporre «teorie morali esplicite e applicabili affinché fungano da guida per il comportamento delle macchine intelligenti»⁸, dato che i sistemi di intelligenza artificiale non sono realtà neutre ma risentono della comprensione del mondo e della realtà di chi li progetta, costruisce, sviluppa e influenza, conseguentemente, la visione del mondo e della realtà che essi veicolano⁹.

Sotto questo profilo, si rivela quanto mai opportuno riflettere sul tipo di soggettività agente umana e/o artificiale, possibilmente con lo scopo di provare a definire un vocabolario adeguato, dato che si stanno ridefinendo in profondità concetti e prospettive antropologiche ed etiche, che tentino di dare ragione della significatività interattiva e correlazionale che si è determinata tra gli esseri umani e i sistemi di intelligenza artificiale.

Questa operazione richiede, ovviamente, oltre che il riconoscimento di una qualche agentività ai sistemi di intelligenza artificiale, la deter-

⁷ La diffusione invasiva e pervasiva dei sistemi di Intelligenza artificiale mostra che «le connessioni vengono percepite come relazioni. L'insieme delle trasmissioni in rete, cioè, si trasforma in un vero e proprio ambito relazionale, in un vero e proprio ambiente, e veicola, grazie all'attività comunicativa in esso compiuta, l'apertura, il mantenimento, lo sviluppo di ulteriori relazioni»: A. FABRIS, *La filosofia nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Come ci aiuta a vivere negli ambienti tecnologici*, Carocci, Roma 2025, p. 43.

⁸ J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo*, Luiss University Press, Roma 2018, p. 150.

⁹ Cfr. P. BENANTI, *La condizione tecno-umana. Domande di senso nell'era della tecnologia*, EDB, Bologna 2016.

minazione di una nuova soggettività agente che, considerando l'agente come un essere attivo e interattivo nella sua espressione e realizzazione, possa essere in grado di prendere in considerazione, integrandole e specificandole nel loro reciproco reciprocante correlarsi e riferirsi l'una all'altra, sia le peculiarità del soggetto umano sia quelle dei sistemi di intelligenza artificiale, che creano nuove forme di interazione a più livelli tra i costituenti del reale, dal momento che tale interconnessione, assumendo profonde implicazioni antro-po-etiche, mostra che, se tutto è intrecciato e interattivo, le azioni individuali sia degli umani sia dei sistemi di intelligenza artificiale, non sono isolate, ma influenzano e connettono una rete di relazioni sempre più ampie.

Per tentare di assolvere il compito, all'interno di una interattività di fatto tra gli esseri umani e i sistemi di intelligenza artificiale, la determinazione della nozione di agentività interrelazionale, correlazionale e dinamica come dimensione caratteristica dei sistemi di intelligenza artificiale, implica un opportuno allargamento della sua comprensione in direzione di una identificazione di essa intesa come *agentività relazionale* che «si configura come una modalità di essere-nel-mondo-con, che oltrepassa i confini dell'agire individualistico per abbracciare una dimensione partecipativa e co-generativa»¹⁰, ovvero, come una «*oltre-agentività* che trascende la dimensione individuale per includere una dimensione di corresponsabilità etica e sociale orientata verso una rinnovata umanizzazione della società»¹¹. Tale *agentività relazionale* antropologica ed etica «implica un impegno intersoggettivo che riconosce l'essere umano nella sua costitutiva ontologia relazionale, promuovendo una prassi co-costituente, generatrice di significati, di senso e di valori condivisi»¹², che, nel fare i conti con l'agentività altrettanto relazionale dei sistemi di intelligenza artificiale, si connota come *agentività relazionale* "tra" esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale, i quali, nel loro rapportarsi e interagire li istituisce e costituisce nella loro reciproca e reciprocante agentività.

¹⁰ R. G. ROMANO, *Intelligenza artificiale generativa e dilemmi etico-educativi. Verso un' "agentività relazionale" come cifra dell'esistere*, Pensa Multimedia, Lecce 2024, p. 12-13.

¹¹ ROMANO, *Intelligenza artificiale generativa*, p. 12.

¹² ROMANO, *Intelligenza artificiale generativa*, p. 13.

In questo senso, la necessità di elaborare un diverso paradigma di comprensione dell'umano, in prospettiva relazionale, interrelazionale e correlazionale, esigendo di superare una concezione meramente estrinseca della tecnica e della tecnologia, comporta il formalizzare una riflessione incentrata sulla esplorazione della condizione tecno-umana come strutturale antropologico universale¹³, al fine di definire una nuova soggettività agantica che l'interazione e l'interrelazione tecnica e tecnologica genera¹⁴. In altri termini si tratta di individuare come possa cambiare il concetto di agente morale all'interno di un ecosistema che comprende gli umani, i viventi non umani e i sistemi di intelligenza artificiale strutturalmente interrelati e correlati tra di loro, e, conseguentemente, cercare di introdurre una diversa soggettività, differente da quella monologica, individualistica e ipertrofica della modernità, che tenga conto dell'ambiente interrelazionale e correlazionale che è chiamata ad "abitare" (*ethos*).

¹³ Cfr. C. CALTAGIRONE, *La condizione tecno-umana come "universale" antropologico*, in *L'uomo animale tecnologico. Itinerari riflessivi sulla condizione tecno-umana*, S. Barone - R. Gambardella - G. Pitarresi - A. Tumminelli ed., Sciascia Editore, Caltanissetta 2024, p. 375-441.

¹⁴ Secondo Adriano Fabris, che specifica i concetti di "interazione" e di "integrazione", «l'interazione si verifica fra due entità che sono separate e che, anche relazionandosi fra loro, restano separate. Tale relazione può richiedere un adattamento, reciproco o unilaterale, fra di esse, ma non incide sulla loro struttura. [...]. L'integrazione si verifica invece fra due entità che condividono alcune caratteristiche strutturali, senza le quali non potrebbero funzionare. Oppure, in un altro significato, vi è integrazione nel caso in cui il funzionamento di un'entità è condizione di funzionamento dell'altra. [...]. È evidente che, quando si parla di "interazione" fra essere umano e macchina, la distinzione fra due strutture e due modalità ontologiche diverse è presupposta, mentre nel caso dell'"integrazione" questa distinzione è certamente più difficile da mantenere, se non impossibile. [...]. Mentre infatti nel caso dell'interazione fra entità separabili è sempre possibile per l'essere umano interrompere il rapporto e, proprio in questo modo, recuperare la libertà di costruire altri rapporti rivolgendosi ad altre entità, nel caso dell'integrazione la scelta di spezzare il legame può essere intesa, se portata alle estreme conseguenze, come un gesto di distruzione (o addirittura di autodistruzione) e può implicare l'annullamento di quel mondo che da tale legame dipendeva»: A. FABRIS, *Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, Carocci, Roma 2018, p. 38.

Nel “vivo” di una piena trasformazione antropologica

È, ormai, un dato di fatto che si è nel “vivo” di una vera e propria trasformazione antropologica, determinata dalla constatazione che ogni aspetto della vita umana è mediata tecnologicamente ed è coinvolta in una «coltre di artefatti tecnici che si frappongono tra noi e il resto della realtà e tra noi e le relazioni con i nostri simboli»¹⁵, essendo tali artefatti non solo degli elementi «del mondo dell'uomo che interrogano il nostro agire, ma [...] luoghi antropologici ove ci è svelata la nostra stessa costituzione»¹⁶. Non a caso tali artefatti e sistemi di intelligenza artificiale mutano non solo l'ambiente in cui l'essere umano fa esperienza del mondo e delle relazioni con esso e con altro/altri, acquisisce conoscenze e agisce di conseguenza, ma incidono anche sulla trasformazione stessa di ciò che comunemente e tradizionalmente è riconoscibile come essere umano, in quanto si tratta ormai di prendere in considerazione il fatto che l'essere umano va colto come una realtà che è connessa alle tecnologie digitali e ai sistemi di intelligenza artificiale, a tal punto che le distinzioni tra i diversi elementi è evidentemente erosa. A tal proposito Luciano Floridi impiega l'espressione *inforg* (*connectet informational organism*)¹⁷, per cogliere l'intensità del legame che sussiste tra attività e connessione interrelazionale con le nuove tecnologie digitali e i sistemi di intelligenza artificiale, in quanto enti che convivono e condividono informazioni in un ambiente globale che lo stesso Floridi chiama *in-*

¹⁵ BENANTI, *La condizione tecno-umana*, p. 77.

¹⁶ BENANTI, *La condizione tecno-umana*, p. 41.

¹⁷ «Tutti noi stiamo diventando organismi informativi connessi (*inforg*) [...]. Il cambiamento più radicale determinato dalla reontologizzazione dell'infosfera, consisterà nell'emergere di agenti umani intesi come organismi informativi, interconnessi, tra altri organismi e agenti informativi»: L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Introduzione di T. W. Bynum, Giappichelli, Torino 2009, p. 191. In altri termini «l'*inforg* è colui che spende un numero di ore connesso in rete pari o superiori a quelle in cui non è connesso in rete o non è parte del sistema di comunicazione *on-line*»: M. DURANTE, *Il futuro del web: etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all'economia dell'informazione in rete*, Giappichelli, Torino 2007, p. 97.

*fosfera*¹⁸, il quale rappresenta l'ambiente informazionale in cui tutti

¹⁸ «Il termine infosfera denota l'intero ambiente informazionale costituito da tutti gli enti informazionali (inclusi gli agenti informazionali), le loro proprietà, interazioni, processi e relazioni reciproche. È un ambiente comparabile a quello del cyberspazio (che è in realtà solo una sua sub-regione), dal quale tuttavia differisce, anche perché include lo spazio offline e quello analogico dell'informazione. Si tratta dunque di un ambiente (e di un concetto) che è in rapida evoluzione»: FLORIDI, *Infosfera*, p. 186. Più esattamente, con il concetto di *infosfera* – che designa, a rigore, un ambito più ampio di quello che è individuato nel *cyberspazio*, che fa riferimento esclusivo all'ambiente *on-line*, mentre l'*infosfera* include sia l'ambiente *online* sia quello *off-line*, dal momento che «nell'infosfera i confini della vita “on-line” e quelli “off-line” vengono meno, e siamo costantemente connessi gli uni agli altri, circondati da oggetti intelligenti in grado di interagire con noi e da continui flussi di dati» (L. FLORIDI, *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*, Raffaello Cortina, Milano 2020, p. 78), – si vuole portare l'attenzione sull'«ecosistema semantico, proprio della società dell'informazione, costituito dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni», ovvero, «lo spazio i cui oggetti e le cui dimensioni sono costituiti da proprietà e relazioni»: G. M. GRECO - G. PARONITTI - M. TADDEO - L. FLORIDI, *Etica informatica*, in *Enciclopedia Filosofica*, 3, Bompiani, Milano 2006, p. 3811. Il termine infosfera, nato all'interno degli studi di filosofia della comunicazione, con il quale si intende una rappresentazione della realtà legata a ciò che nel mondo attuale è digitale e digitalizzato, è stato adoperato per la prima volta nel 1971 (Cfr. R. Z. SHEPPARD, *Rock Candy*, in *Time Magazine*, 12.04.1971). Nel costituire l'elemento cardine della sua riflessione, la sua diffusione nel dibattito attuale la si deve a Luciano Floridi che lo ha adottato riferendosi alla cibernetica. Cfr. L. FLORIDI, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Raffaello Cortina, Milano 2020; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, Milano 2017. Dalla definizione dell'*infosfera* che dà Floridi è possibile individuare i suoi caratteri e la complessa riconfigurazione dello spazio che essa esprime. «Tali caratteri sono quello evolutivo, quello globalizzato, quello documentale e quello relazionale. *Il carattere evolutivo*: l'idea di *ecosistema* lascia emergere la dimensione *evolutiva* del concetto di infosfera, in cui assume rilievo il rapporto tra individuo e ambiente, rispetto al quale si pone l'esigenza di carattere antropologico di ripensare l'idea stessa di essere umano, alla luce della sua modalità di abitare tale ecosistema, quanto l'esigenza di concepire l'informazione come riduzione della complessità dell'ambiente, secondo una prospettiva che si situa al di là dell'approccio [...] definito [...] da una concezione semantica dell'informazione. *Il carattere globalizzato*: la riconfigurazione dello spazio designa la caratteristica propria [della] ... *società dell'informazione*, espressione che allude ad una rappresentazione globalizzata della società. L'idea di informazione non definisce così tanto il contenuto (ciò rappresenta il dato quantitativo di più

i processi e le diverse entità informazionali interagiscono tra loro. Oltre a permettere «di mantenere sempre attive le connessioni interpersonali e di gestire un numero enorme di contatti, in un continuo rimando tra frequentazione in presenza e relazione mediatica», l'*infosfera*, come "ecosistema" contribuisce «a forgiare il nostro *sta-*

immediata visibilità che vale ad interpretare l'espressione società dell'informazione come semplice sinonimo di società in cui sono scambiate informazioni) quanto piuttosto l'orizzonte fenomenologico (quello sfondo veritativo che lascia apparire un significato che altrimenti non potrebbe essere percepito), che rende visibile l'idea di una società *globalizzata*, in cui l'informazione mette in relazione contesti diversi di significazione. In questa prospettiva, la società dell'informazione svolge un ruolo unificante, di connessione o ponte tra società, gruppi o realtà differenti. *Il carattere documentale*: la realtà dello spazio, che si definisce come infosfera è soprattutto una realtà *documentale*. La documentalità, vale a dire l'idea per la quale gli oggetti sono costituiti da proprietà e relazioni che si inscrivono entro un documento che ne lascia traccia, individua un tratto che appare decisivo per la rappresentazione e acquisizione delle conoscenze ma anche per la comprensione della nostra società ... [Questo vuol dire che] l'*ontologia* del mondo si definisce sempre più in termini documentali. Rispetto alla produzione di dati e di documenti, l'attività degli agenti e le loro operazioni finiscono, infatti, per assumere, da una parte, una connotazione strumentale, tutta incentrata sulla forma stessa della produzione che, nell'era tecnologica diviene riproducibile *ad nutum*, ponendo problemi, come quello relativo alle azioni di agenti software Dall'altra, questa produzione presenta una connotazione oggettuale perché tali documenti e dati sono percepiti come parte integrante del sistema informatico, come contenuto di un'informazione. *Il carattere relazionale*: lo spazio dell'infosfera è, infine, uno spazio *relazionale*, intessuto e attraversato, vale a dire costituito, da proprietà e rapporti: tale notazione risulta di grande importanza e si è posta a confronto con la considerazione della natura del *cyberspazio*, che da spazio ipertestuale, in cui l'utente appariva il destinatario passivo di testi elaborati altrove, diviene sempre più spazio di interazioni secondo la logica del Web ... L'utente appare, infatti, sempre più attivo generatore di contenuti: questa capacità di generare contenuti ovvero informazioni ritenute rilevanti ed affidabili rende possibile pensare lo spazio dell'infosfera come una *trama* potenzialmente illimitata di relazioni e proprietà. Questa trama non si definisce ... a livello di *testo*, ma, per così dire, solo lungo quelle *dorsali* [che sono i percorsi lungo i quali l'informazione che è immessa in rete circola acquistando rilevanza e provando la sua importanza e affidabilità per un dato contesto informativo], che tramite la relazione affidabile e rilevante per un contesto informativo permettono ad un determinato insieme di dati, proprietà e relazioni di strutturare il contenuto informativo di un testo, o ipertesto, di carattere significativo»: DURANTE, *Il futuro del web*, p. 92-94. Cfr. M. FERRARIS, *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Laterza, Roma-Bari 2021.

tus sociale e a rassicurare la nostra autostima, in quanto una simile rete di contatti ci permette di scambiare esperienze personali e di elaborare nuove forme di conoscenza cooperativa»¹⁹. L'*infosfera* è, in altri termini, uno spazio in cui soggetti vivono e si rapportano e le cui dimensioni sono costituite da proprietà e relazioni, che portano a una vera e propria trasformazione antropologica. Non a caso «la progressiva virtualizzazione del mondo degli oggetti immateriali e la altrettanto progressiva reificazione del mondo degli oggetti immateriali sono tra le principali cause della continua crescita dell'infosfera e della sua importanza nel corso della storia»²⁰. All'interno di questo ecosistema, la determinazione dei soggetti umani come *infor*g tra altri possibili artificiali *infor*g ed agenti che operano in un ambiente che non presenta alcuna differenza ontologica tra gli umani e gli altri enti, mostra che l'essere umano condivide sia con gli agenti biologici, sia con gli artefatti tecnologici un ambiente globale (*infosfera*) costituito da un continuo flusso di informazioni il quale, permettendo di programmare l'acquisizione automatica di determinate informazioni che arricchiscono il suo bagaglio di conoscenze e la produzione di una conseguente serie di azioni che discendono dall'acquisizione di tali conoscenze, modificano non solo il modo di interagire dell'essere umano con tutti gli altri enti naturali e artificiali ma anche la comprensione della propria identità antropologica ed etica. In tal senso, è possibile individuare nel termine *infor*g il riconoscimento di una struttura antropologica di fondo, che può contribuire a determinare i termini di una definizione dell'umano nel contesto dell'attuale trasformazione antropologica.

Già Norbert Wiener considerava gli esseri umani, al pari di ogni altro ente fisico nell'universo, come enti fondamentalmente informativi, essendo essenzialmente, come gli altri animali, degli *insiemi* di informazione di Shannon che persistono attraverso un continuo scambio di materia-energia²¹, la quale, costituendo il corpo di un essere

¹⁹ G. DEL MISSIER, *Vite digitali. Comportamenti umani e sfide della rete*, EDB, Bologna 2020, p. 12.

²⁰ GRECO-PARONITTI-TADDEO-FLORIDI, *Etica informatica*, p. 3811.

²¹ Gli insiemi di informazione nel senso teorico di Shannon si riferiscono ai concetti di entropia e capacità di un canale, che quantificano rispettivamente la quantità di informazione e il tasso massimo di trasmissione dati che può essere in-

umano, nel mostrare che esso è in continuo mutamento, preserva l'identità, le funzionalità e la vita del soggetto umano, dato che esso è un insieme persistente di informazioni che costituiscono la sua identità e la concrezione delle sue capacità e abilità di essere e di agire. Da questo punto di vista, la natura informazionale di un soggetto umano è ciò che consente di interagire con altri enti informazionali nell'ambiente circostante, mostrando la grande capacità potenziale di apprendimento e di azione creativa resa possibile dalla loro struttura bio-psico-spirituale e socio-culturale, a partire dalla loro dimensione fisiologica, dal momento che «l'essere umano, capace di grande apprendimento e studio che può impegnare circa la metà della sua vita, è fisicamente attrezzato, mentre la formica non lo è, per tale capacità», in ragione del fatto che «varietà e possibilità sono inerenti ai sensi umani – ed invero sono la chiave dei più nobili voli umani – poiché la varietà e la possibilità appartengono alla vera e propria struttura dell'organismo umano»²². Ciò perché

il vantaggio che l'uomo possiede nei confronti del resto della natura consiste nel fatto di possedere la dotazione fisiologica e quindi intellettuale che gli consente di adattarsi a cambiamenti radicali nell'ambiente», per cui «la specie umana è forte solo fintanto che si avvantaggia della facol-

viato su un canale con un piccolo errore residuo. Il modello di Shannon-Weaver, che essendo un modello matematico sulla comunicazione, unicamente basato sul canale attraverso cui, con una concezione strettamente fisica dell'informazione, è possibile trovare la codificazione più efficiente di un messaggio telegrafico, descrive il processo comunicativo. Shannon ha trovato il modo di rapportare l'informazione al soggetto che la riceve. In questo modo ha legato la misura dell'informazione portata da un evento alla probabilità che l'evento aveva di verificarsi o meno. La formula matematica adottata per misurare la quantità (o il contenuto) d'informazione è identica a quella che in termodinamica misura l'entropia, a meno di un cambiamento di segno. L'entropia di Shannon, fornendo una misura di quanta informazione c'è in un insieme di eventi, misura l'incertezza e la rarità di un evento, definendo il limite alla compressione dei dati senza perdita di informazione. Cfr. C. SHANNON - W. WEAVER, *The Mathematical Theory of Communication*, The University of Illinois Press, Urbana 1949.

²² N. WIENER, *The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society*, with a new Introduction by Steve F. Heims, Free Association Books, London 1989, p. 51-52.

tà di apprendimento innata e adattabile che la sua struttura fisiologica rende possibile²³.

Da queste considerazioni emerge che per Wiener esiste una interna relazione tra l'attività di processare informazioni, antropologicamente strutturale all'essere umano, e lo "scopo" della vita umana, che consiste prevalentemente nello svilupparsi come persona, nel senso di realizzare le capacità e le potenzialità umane da concretare attraverso le varietà possibili delle scelte e delle azioni che identificano e definiscono l'umano come un soggetto agente libero e responsabile. Infatti, impegnandosi nelle differenti modalità del processare informazioni, quali il percepire, l'organizzare, il ricordare, l'intenzionare, il decidere, il pianificare, l'agire e così via, l'essere umano concreta il suo sviluppo di personalizzazione e di personificazione, disponendo direttamente dell'attività di processare informazioni, che si esplicita anche nella dinamica di un processo costruttivo che dà forma, "in-forma", relazioni informazionali.

Secondo questa impostazione, l'essere umano e tutti gli altri enti informazionali sono, per Wiener, sistemi dinamici che processano informazioni, le quali permettono di stabilire rapporti tra entità informazionali differenti e relazioni tra questi rapporti, i cui elementi costitutivi comunicano al loro interno mediante cicli di retroazioni (*feedback*), consentendo agli enti informazionali di interagire all'interno di una totalità funzionale sistemica, composta da umani, viventi non umani, agenti artificiali, società, ambiente, e molto altro ancora, per i quali il flusso di informazioni e le attività con le quali queste sono processate diventano cruciali per il loro essere ed esistere e per il loro funzionamento, creando, così, le condizioni di possibilità dell'interazione dinamica di tutti gli enti informazionali. In quanto tale, l'informazione è un "processo in azione". Esso, nel connotare l'informazione – un concetto dotato di una molteplicità di significati che la riconfigurano costantemente come flusso di attività processate, le quali sono cruciali per la natura e il funzionamento degli enti naturali e di quelli artificiali – evidenzia la costitutiva caratterizzazione interrelazionale degli enti naturali, dell'"esserci" dell'universo, degli esseri umani e degli artefat-

²³ WIENER, *The Human Use of Human Beings*, p. 58.

ti artificiali, in quanto essi si identificano come sistemi di relazioni, come reti dinamiche di configurazioni di energie non separabili, ma interagenti e in processi continui di pre-figurazioni, con-figurazioni e ri-figurazioni sia degli esseri umani sia dei sistemi artificiali, sia delle loro interazioni che interagiscono in modo dinamico. Questo “processo in azione” informazionale nel mondo dell’infosfera è il dinamismo istituyente e costituente della soggettività informazionale (*inforng*) elementale e agente degli esseri umani, dei sistemi artificiali e dei processi di informazione, nella molteplice modularità delle relazioni originarie, originanti e originate. Ciò significa che l’informazione, essendo caratterizzata dalla relazionalità, dalla dinamicità, dall’apertura alla novità di un possibile, non arbitrario anche se imprevisto, connota e specifica ogni ente esistente.

Nell’utilizzare il concetto di informazione, che costituisce il cuore della sua filosofia²⁴ e che ha una molteplicità di significati²⁵, essendo «un concetto tanto fondamentale quanto importante quanto quello di essere, conoscenza, intelligenza, significato, bene o male – tutti concetti essenziali con i quali esso è interdipendente – e pertanto meritevole di un’autonoma disanima»²⁶, attraverso la costruzione di modelli della

²⁴ «La filosofia dell’informazione (FI) è l’ambito filosofico che si occupa (a) dell’indagine critica della natura concettuale e dei principi fondamentali dell’informazione, includendo le sue dinamiche, il suo utilizzo e le sue scienze; e (b) dell’elaborazione e dell’applicazione di metodologie teorico-informatiche e computazionali a problemi filosofici»: FLORIDI, *Filosofia dell’informazione*, p. 31.

²⁵ «L’informazione è, notoriamente, un fenomeno polimorfo e un concetto polisemantico per cui, come *explicandum*, può essere associata a diverse spiegazioni a seconda del livello di astrazione adottato e dell’insieme di requisiti o obiettivi di ricerca»: FLORIDI, *Filosofia dell’informazione*, p. 79-80. Per Shannon «alla parola “informazione” sono stati attribuiti diversi significati da vari autori nell’ambito della teoria dell’informazione. È probabile che almeno taluni di questi significati si dimostri sufficientemente utile in alcune applicazioni da meritare un ulteriore studio e un riconoscimento stabile. È difficile aspettarsi che un unico concetto di informazione possa rendere conto in modo soddisfacente delle numerose applicazioni possibili di questo ambito generale»: C. SHANNON, *Collected Papers*, N. J. A. Sloane - A. D. Wynne cur., IEEE Press, New York 1993, p. 180.

²⁶ L. FLORIDI, *What is the Philosophy of Information*, in *Cyberphilosophy. The Intersection of Computing and Philosophy*, J. Moor - T. W. Bynum eds., Blackwell, Oxford UK 2002, p. 134. Cfr., anche, FLORIDI, *Filosofia dell’informazione*, p. 47.

realtà o di parte di essa, strutturati mediante il modello dell'astrazione, elaborando modelli formali propri della scienza informatica²⁷, Luciano

²⁷ Cfr. L. FLORIDI - J. W. SANDERS, *The Method of Abstraction*, in *Yearbook of the Artificial. 2. Nature, Culture and Technology. Models in Contemporary Sciences*, M. Negrotti ed., Peter Lang, Bern 2004, p. 177-220, preprint Internet (01.12.2025): www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/papers.htm; L. Floridi, *The method of level of abstraction*, in *Minds and Machines*, 18 (2008) 303-329. L'idea di livello di astrazione (LdA) gioca un ruolo cruciale nella prospettiva costruttivista di Floridi. Per definire esattamente cosa è un livello di astrazione (LdA), Floridi scrive che «il metodo di astrazione proviene dalla costruzione di modelli scientifici in cui le variabili presenti nel modello corrispondono a osservabili nella realtà, fatta astrazione di tutte le altre. La terminologia utilizzata è stata influenzata da un'area dell'informatica, chiamata *metodi formali*, in cui la matematica del discreto è impiegata per specificare e analizzare il comportamento dei sistemi informativi. [...] Gli interlocutori guardano all'oggetto in questione ciascuno dal punto di vista dei propri interessi, vale a dire al loro *livello di astrazione*. [...] Quale che sia il referente, esso costituisce la fonte delle informazioni ed è chiamato a *sistema*. Ogni LdA è formato da una serie di osservabili, ciascuno con un ben definito insieme di valori o risultati. [...] Ogni LdA rende possibile un'analisi del sistema, il cui risultato è definito *modello* del sistema. Un sistema, chiaramente può essere descritto in base ad una varietà di LdA e possedere, quindi, una molteplicità di modelli»: FLORIDI, *Infosfera*, p. 109. Più dettagliatamente, «l'espressione *metodo di astrazione* è stata influenzata da un'area della Computer Science, definita *metodi formali*, in cui la matematica discreta è utilizzata per specificare e analizzare il comportamento dei sistemi di informazione. A dispetto dell'eredità, non si tratta di un'idea tecnica e per la sua comprensione non è richiesta, in questo contesto, una conoscenza specifica della matematica, dal momento che ne sarà delineata qui solo la nozione generale. [...]. A B e C guardano all'oggetto in questione ciascuno dal punto di vista dei propri interessi, che costituiscono la loro interfaccia concettuale o, più precisamente, i loro *livelli di astrazione* (LdA). Un LdA può essere, dunque, definito come un insieme finito ma non vuoto di *osservabili*, che sono concepiti come blocchi di costruzione all'interno di una teoria caratterizzata dalla loro concreta scelta. Dal momento che il sistema indagato può essere interamente astratto o immaginario, il termine 'osservabile' non deve essere confuso con quello di 'percepibile empiricamente'. Un *osservabile* è una *variabile tipica interpretata*. Vale a dire una variabile tipica accompagnata dall'enunciazione della caratteristica del sistema in esame che rappresenta. Un'interfaccia (definita come *gradiente di astrazioni*) consiste in un insieme di LdA. [...] Il metodo di astrazione consente di svolgere un'analisi dei sistemi per mezzo di modelli sviluppati secondo specifici gradienti di astrazioni. [...] È importante sottolineare che i LdA possono essere collegati, separati o sovrapposti e non necessariamente disposti in relazione gerarchica o ordinati secondo una scala di priorità o ancora

Floridi propone un “realismo informazionale”, per veicolare «l’idea per cui il mondo è la totalità degli oggetti informazionali che interagiscono in modo dinamico gli uni con gli altri»²⁸. Il che vuol dire che al livello di astrazione informazionale ogni ente che esiste è una “struttura di dati”²⁹, cioè un oggetto informazionale che include gli esseri umani come

organizzati in una composizione sintetica»: FLORIDI, *Infosfera*, p. 210. Il modello di astrazione e il concetto di LdA, per Floridi, può essere usato per rendere esplicito «l’impegno ontologico della teoria», in quanto «una teoria comprende almeno un LdA e un modello. Il LdA permette alla teoria di analizzare il sistema in esame ed elaborare un modello che identifica talune proprietà del sistema a un dato livello di LdA»: FLORIDI, *Infosfera*, p. 211. «La scelta del LdA dipende dagli osservabili disponibili e dal fatto che diverse interfacce possono essere ordinate per soddisfare le specifiche del modello considerato. Inoltre, possono essere messe a confronto in maniera onesta, diverse analisi purché condividano lo stesso livello di astrazione. Questo permette di avere una caratterizzazione oggettiva del sistema in esame. Infine, un sistema è caratterizzato ad un certo LdA dalle proprietà che esso soddisfa al livello stesso. Tali proprietà possono cambiare valore e tali valori rappresentano l’evoluzione del sistema. Un ente quindi possiede stati che dipendono dal valore delle proprietà ad ogni istante della sua evoluzione: al cambiare del valore di ogni proprietà si ha un cambiamento di stato. Quanto più basso sarà il LdA tanto più dettagliati saranno i mutamenti osservati e ciascun mutamento corrisponderà ad una transizione da uno stato ad un altro. Per questo motivo l’ente viene anche detto sistema di transizione e potrà essere definito interattivo se può agire su un ambiente e viceversa, autonomo quando può realizzare transizioni che non sono risposta diretta ad una interazione, adattabile quando le interazioni mutano le regole di transizioni che determinano il cambiamento di stato in base all’esperienza acquisita dall’ente stesso che mostra così una capacità di apprendimento»: A. PICCHIARELLI, *Tra profilazione e discernimento. La teologia morale nel tempo dell’algoritmo*, Cittadella, Assisi 2021, p. 117, n. 91.

²⁸ L. FLORIDI, *Information Realism*, in *Computer and Philosophy 2003. Selected Papers from the Computer and Philosophy Conference CAP 2003*, J. Wecker - Y. Al-Saggaf eds., Australian Computer Society, Conference in Research and Practice Information Technology Structural Realism, CRPT, Camberra 2004, p. 2, Internet (01.12.2025): www.researchgate.net/publication/262350693_Informational_Realism.

²⁹ «È comune pensare all’informazione come costituita da *dati*. [...]. Rimane comunque il vantaggio che il concetto di dato è meno ricco, oscuro e scivoloso di quello di informazione, e quindi più facile da trattare. [...]. Negli ultimi tre decenni, diverse analisi nell’ambito della scienza dell’informazione, di teoria, metodologia, analisi, design e gestione dei sistemi informativi, della progettazione di database e della teoria delle decisioni hanno adottato una *definizione generale di informazione* (DGI) in termini di *dati+significato*. [...] “Dotati di significato” vuol dire che i dati devono essere

oggetti informazionali che interagiscono in modo dinamico³⁰, all'interno di un universo (*infosfera*) composto da tali oggetti informazionali dinamici, con una caratteristica struttura di dati che costituisce la loro natura essenziale. L'universo (*infosfera*), cioè, è costituito da oggetti e processi informazionali che, includendo tutti gli agenti, i processi, le loro proprietà e le loro relazioni reciproche e reciprocanti, interagiscono in modo dinamico, per cui

ogni ente, in quanto espressione dell'essere, ha una dignità, data dal suo modo di esistenza ed essenza (l'insieme di tutte le proprietà elementari che lo costituiscono per ciò che è), che merita di essere rispettata e che, pertanto, solleva nei confronti degli agenti che interagiscono pretese morali e contribuisce a delimitare e guidare le loro decisioni e comportamenti etici.

Ciò in ragione del fatto che, a giudizio di Floridi,

tale principio di uguaglianza ontologica sta a significare che ogni forma della realtà (cioè ogni istanza d'informazione), per il semplice fatto di essere ciò che è, gode di un primigenio, incontrovertibile e uguale diritto a esistere e a svilupparsi nel modo che è conforme alla sua natura³¹.

La soggettività “elementale” e “agentiva” degli enti informazionali

Dalle considerazioni finora svolte emerge l'idea di una diversa soggettività da quella individualistica e monologica moderna, la quale,

conformi al linguaggio del sistema, del codice o del linguaggio scelti. [...]. In base alla DGI, l'informazione non può essere priva di dati ma, nel caso più semplice, può essere costituita da un solo dato. È chiaro che la DGI richiede una migliore comprensione della natura dei dati»: FLORIDI, *Filosofia dell'informazione*, p. 81-85.

³⁰ «Con “dinamiche dell'informazione” si intende fare riferimento: (i) alla *costituzione e modellizzazione degli ambienti informativi*, che includono le loro proprietà sistemiche, forme di interazione e sviluppi interni; (ii) ai *cicli di vita dell'informazione*, cioè alla serie di vari stadi che l'informazione può attraversare nella sua forma e attività funzionale, dalla sua comparsa iniziale al suo utilizzo finale, sino alla sua possibile scomparsa; e (iii) alla *computazione*, sia nel senso di *elaborazione algoritmica* tipico della macchina di Turing sia nel senso più ampio di *elaborazione dell'informazione*»: FLORIDI, *Filosofia dell'informazione*, p. 31-32.

³¹ FLORIDI, *Infosfera*, p. 37.

emancipata da vincoli identitari rigidi e verticistici, nel superare l'individualismo atomistico si connota in modo informazionale, interagibile, interrelazionale, correlazionale e dinamica, e si configura come una modalità di essere in un universo dinamico (*infosfera*), non più centrata sull'affermazione individuale, ma sull'interdipendenza e sulla correlazione reciprocamente reciprocante. Ciò, ovviamente, ha evidenti ricadute dal punto di vista antropologico. Infatti, dal momento che la struttura informazionale costituisce la forma dell'esistenza degli enti umani, viventi non umani e artificiali, la trasformazione antropologica in atto dell'essere umano, orienta verso la comprensione della natura intrinsecamente informazionale dell'*anthropos*, inteso come «animale informazionale al fianco di altri, all'interno dell'infosfera»³², che condivide «con agenti biologici e artefatti ingegnerizzati un ambiente globale costituito in ultima analisi dalle informazioni»³³, tale da costituirsi come luogo «in cui vivono e interagiscono miliardi di persone e nuovi agenti artificiali» e nel quale «il problema delle regole di comportamento diventa presto fondamentale»³⁴. Questa comprensione informazionale, interagibile, interrelazionale, correlazionale e dinamica della soggettività offre all'essere umano di scoprirsi nel suo essere, costitutivamente e strutturalmente, soggetto di relazioni in relazione, che co-costruisce la propria identità e il proprio progetto di vita in stato di reciprocità reciprocante con l'ecosistema globale nel quale è inserito con e tra gli enti cosmici.

All'interno di questo contesto riflessivo, Cosimo Accoto ha proposto una visione del soggetto intesa come "unità elementale", la quale, è connessa «all'identità (chi è cosa), alla sensibilità (chi percepisce cosa) e, naturalmente, alla responsabilità (chi è responsabile di cosa)»³⁵.

³² P. BENANTI, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Marietti 1820, Bologna 2018, p. 95.

³³ BENANTI, *Le macchine sapienti*, p. 93.

³⁴ L. FLORIDI, *Il verde e il blu*, p. 67.

³⁵ C. ACCOTO, *Il mondo dato: cinque brevi lezioni di filosofia digitale*, Egea, Milano 2017, p. 92. La "soggettività elementale" è stata introdotta dai *media studies* per «indicare la nuova dimensione di presenza e di azione introdotta dalle reti sensoriali, digitali e artificiali e dalle loro dinamiche operanti a livelli e scale che sono, al contempo, sopra e sotto la dimensione dell'umano. [...]. In una prospettiva elementale, la soggettività deve essere ripensata e riconcettualizzata in quanto non

La possibilità di ripensare l'umano in prospettiva elementale, per Accoto – nel comportare il definitivo abbandono della separazione netta tra ciò che è umano e ciò che non lo è, in quanto si ha presente che l'umano e l'artefatto artificiale sono entità non separate bensì sempre più in correlazione e cooperazione, dal momento che «insiste sugli aspetti non-umani della dimensione di rete orientandosi ad abbracciare una dimensione dispersiva e distributiva della capacità di agire (*agency*) dentro le reti di sensori, di processamento, di attuazione e comunicazione»³⁶ – implica l'adozione di una concezione della soggettività «come configurazione emergente dell'elementale tra microscala (sensori, attuatori, trasduttori) e macro-scala (reti, nuvole, protocolli)»³⁷. Una nozione per la quale la nozione di agentività, che è ciò che emerge nella relazione tra agenti, costituisce, in quanto fattore del sistema di relazioni, il termine più adatto per considerare «entità che agiscono nel mondo, ma senza che abbiano di necessità le caratteristiche che, di norma, assegniamo all'azione intenzionale umana»³⁸. Da tale punto di vista, «questo modello complesso dovrebbe aiutare sia l'uomo a comprendere i criteri algoritmici che l'artefatto utilizza e sia l'artefatto a rileggere l'umano per tradurlo in principi interpretabili in linguaggio macchina»³⁹.

Cosimo Accoto evidenzia le proprietà di questa soggettività “elementale” individuandone fondamentalmente quattro. La prima proprietà, che egli chiama “*Data-driven agency*”, riguarda il fatto che la soggettività “elementale” è guidata e potenziata dai dati, che «creano un dominio della sensibilità (*data as experience*) totalmente nuovo»⁴⁰. Questo significa che oltre ad essere guidate, influenzate e/o potenziate dai dati, dal momento che l'accesso ai dati è anche produzione degli stessi, le soggettività sono anche sorgenti di nuovi dati che andranno ad

più individuale come prerogativa privilegiata di attori umani singoli»: ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

³⁶ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

³⁷ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

³⁸ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

³⁹ PICCHIARELLI, *Tra profilazione e discernimento*, p. 112.

⁴⁰ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 94.

influenzare altre soggettività⁴¹. La seconda proprietà, che egli chiama “*Distributed agency*”, in quanto «distribuita tra micro e macro dimensioni, tra scale e livelli molteplici, tra calcoli di probabilità e modelli previsionali»⁴², mette in evidenza che la soggettività “elementale” è sempre meno individuale e sempre più distribuita, per cui consegue che la responsabilità diventa sempre più condivisa tra algoritmi, reti e essere umani⁴³. La terza proprietà, che egli chiama “*Automated agency*”, nel riguardare il fatto che la soggettività “elementale” è «sempre più automatizzata sia nei soggetti umani e sia in quelli non umani»⁴⁴, dal momento che «nei mondi computazionali, gli agenti artificiali sono programmi software in grado di agire in maniera autonoma, percependo in qualche loro modo l’ambiente esterno e producendo un certo cambiamento adattivo»⁴⁵, mette in evidenza che ci sono diversi livelli nella capacità di agire, per cui si hanno

agenti animati da algoritmi deterministici (percezione e risposta sono predefiniti), agenti che impiegano algoritmi di apprendimento (e che, in maniera supervisionata, non supervisionata o rinforzata), costruiscono conoscenza nuova, agenti che si basano su un sistema multi-agente (entità del primo e secondo ordine che interagiscono negoziando i rispettivi obiettivi anche in maniera emergente), agenti completi (biolo-

⁴¹ «Il cuore di questa agentività *data-driven* sarà sempre più il *machine learning* e la sua capacità di modellare anticipatamente la realtà. E se una macchina o un agente *data-driven* definisce una situazione reale, è reale anche nelle sue conseguenze. Quindi, a prescindere che si vogliano o meno considerare reale o concreti (e non solo immateriali e virtuali), algoritmi, bot, assistenti e agenti artificiali, sono sicuramente reali nelle conseguenze delle loro azioni»: ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 94.

⁴² ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

⁴³ «Nel calcolo dell’umano, siamo passati dall’età dell’individuo medio all’epoca della individualità digitale fino all’era della dividualità algoritmica distribuita. Per questo passaggio dalla “individualità” alla “dividualità”, il calcolo e la quantificazione del corpo e dei suoi organi, dei gesti e del movimento, del comportamento e delle interazioni diventano dispositivi di costruzione di un’idea e di una pratica di soggettività nuove. Nel calcolo del macchinico, oggetti e bot animano interazioni la cui responsabilità non è spesso facile da collocare e determinare, sparsa com’è tra algoritmi, reti di comunicazione, database e protocolli»: ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 93.

⁴⁴ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 95.

⁴⁵ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 95.

gici o artificiali, in grado di sopravvivere al di fuori delle architetture software anche se sono costituiti da sistemi computazionali)⁴⁶.

La quarta proprietà, che Accoto chiama “*Precognitive agency*”, definisce una soggettività precognitiva, che valorizza le dimensioni temporali anticipate, in quanto le tecnologie digitali, gli algoritmi, le profilazioni, i sistemi di intelligenza artificiale ingegnerizzano l’orientamento prolettico e anticipatorio della coscienza umana. Tale soggettività, usando tecnologie di analisi predittiva, rendendo il tempo disegnabile e programmabile, legge e scambia informazioni per anticipare, passando da analisi di profilazione ad analisi di anticipazione, comportamenti e azioni che accadono nella realtà.

In questo senso, la soggettività “elementale” è una soggettività immersa in un “ecosistema” esperienziale informatico, digitale e artificiale, la quale, essendo intesa e definita, appunto, come struttura informatica interconnessa, come tanti altri organismi che popolano la realtà, nel cogliere adeguatamente l’intensità del legame tra attività umana e connessione digitale, caratterizza la soggettività antropologica e quella dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito di una realtà informazionale. Una soggettività che, designando una configurazione del rapporto sempre più stretto che *l’inforg*, capace di processare, conservare, elaborare e trasmettere informazioni in costante circolazione, intrattiene un legame con l’ambiente informazionale, è concretata in tale ambito all’interno del quale l’essere umano insieme con i sistemi di intelligenza si correla e interagisce, reciprocandosi reciprocamente, nella loro natura connettiva, reticolare e interrelazionale. Ciò in ragione del fatto che tutti gli esseri viventi sono realtà informazionali che immagazzinano e processano informazioni e utilizzano quelle informazioni per creare blocchi di vita che rendono possibile il movimento, la percezione, l’emozione e il pensiero⁴⁷, dal momento che «le entità perdono la loro connotazione fisica in senso materiale e il criterio di esistenza non è

⁴⁶ ACCOTO, *Il mondo dato*, p. 95.

⁴⁷ «Ogni creatura sulla terra è una creatura di informazioni; l’informazione risiede al centro delle nostre cellule e vibra nei nostri cervelli. [...] Ogni particella dell’universo, ogni elettrone, ogni atomo, ogni particella non ancora scoperta, contiene informazioni, che possono fuoriuscire e viaggiare. L’informazione è sempre in movimento, da luogo a luogo, diffondendosi in tutto il cosmo»: C. SEIFE, *Deco-*

più l'essere immutabile e stabile o l'essere percepibile e rappresentabile, bensì l'essere potenzialmente soggetto a interazione e oggetto di interazione»⁴⁸. Il che vuol dire che gli esseri umani possono essere visti come enti fondamentalmente informazionali, in quanto, come gli altri animali, sono insiemi di informazioni che persistono attraverso un continuo scambio materia-energia, la cui natura informazionale consente loro di interagire con altri enti informazionali, artefatti e/o processi, che sono presenti nell'ambiente circostante (*infosfera*)⁴⁹.

ding the Universe. How the New Science of Information is Explaining Everything in the Cosmos, from Our Brains to Black Holes, Viking Penguin, New York 2006, p. 3.

⁴⁸ G. PEZZANO, *L'ontologia nell'epoca della riproducibilità tecnica del pensiero e della relazione*, in *Mechane*, 1 (2021) 63. Cfr., anche, FLORIDI, *La rivoluzione dell'informazione*, p. 14-15, 19-22; FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, p. 44-59.

⁴⁹ «L'informazione è dunque un termine per indicare il contenuto di ciò che è scambiato con il mondo esterno non appena noi ci adattiamo ad esso e ad esso facciamo sentire il nostro adattamento. Il processo di ricezione e di utilizzazione dell'informazione s'identifica con il processo del nostro adattamento all'ambiente esterno, e del nostro vivere in modo effettivo in questo ambiente. [...] Vivere in modo effettivo, significa vivere con una quantità adeguata di informazione»: N. WIENER, *Introduzione alla cibernetica*, Bollati Boringhieri, Torino 1966, p. 141-142. Dal punto di vista etimologico, il termine informazione deriva dalla parola latina "*informatio*" che è il sostantivo del verbo "*informare*". Quest'ultimo è composto da "formare" e "in" e lo si può tradurre oltre che con "donare una forma" anche con "provocare una forma". Da questo punto di vista, «il termine "*informatio*" è l'atto per il quale (attraverso il quale) questa provocazione di forma si realizza»: F. E. MAILOT, *La nouvelle cybernétique. Essai d'épistémologie des systèmes dynamiques*, Chabassol, Bruxelles 1982, p. 140. Questo significa che «la modificazione della forma, la trasformazione dell'elemento costitutivo provocato dall'integrazione di energia, costituisce fondamentalmente il processo d'informazione»: MAILOT, *La nouvelle cybernétique*, p. 138. Infatti, poiché la forma è «lo stato di un sostrato qualunque, che sia materiale o energetico, che percepito, identificato e distinto da altri stati dello stesso sostrato o d'altri sostrati nel senso primo del termine, l'informazione è il processo di trasformazione dello stato del sostrato, materiale o energetico, in un altro distinto dallo stato anteriore. [...]. *L'informazione è il processo stesso di trasformazione del sostrato per l'integrazione o liberazione d'energia disponibile*»: MAILOT, *La nouvelle cybernétique*, p. 140-141. «Nella teoria dell'informazione il termine "informazione" viene usato in senso strettamente tecnico, che è completamente diverso dal senso che attribuiamo comunemente alla parola, che nulla a che fare con il suo significato. [...]. La teoria dell'informazione [...] si occupa principalmente del problema della ricezione di un messaggio, codificato come segnale, attra-

Pertanto, all'interno di questo orizzonte interpretativo, oltre a permettere «di mantenere sempre attive le connessioni interpersonali e di gestire un numero enorme di contatti, in un continuo rimando tra frequentazione in presenza e relazione mediatica», l'*infosfera*, come "ecosistema" contribuisce «a forgiare il nostro *status* sociale e a rassicurare la nostra autostima, in quanto una simile rete di contatti ci permette di scambiare esperienze personali e di elaborare nuove forme di conoscenza cooperativa»⁵⁰. In tal senso, l'*infosfera* è uno spazio i cui soggetti vivono e si rapportano e le cui dimensioni sono costituite da proprietà e relazioni, che portano a una vera e propria trasformazione antropologica. Non a caso «la progressiva virtualizzazione del mondo degli oggetti immateriali e la altrettanto progressiva reificazione del mondo degli oggetti immateriali sono tra le principali cause della continua crescita dell'*infosfera* e della sua importanza nel corso della storia»⁵¹.

La determinazione dei soggetti umani come *inforgs*, soggetti informativi interagenti, interattivi e dinamici, tra altri possibili artificiali *inforgs* ed agenti, altrettanto informativi interagenti, interattivi e dinamici, che operano in un ambiente che non presenta alcuna differenza ontologica tra gli umani e gli altri enti, mostra che l'essere umano condivide sia con gli agenti biologici, sia con gli artefatti tecnologici e i sistemi di intelligenza artificiale un ambiente globale (*infosfera*) costituito da un continuo flusso di informazioni il quale, permettendo di programmare l'acquisizione automatica di determinate informazioni che arricchiscono il suo bagaglio di conoscenze e la produzione di una conseguente serie di azioni che discendono dall'acquisizione di tali conoscenze⁵², modificano non solo il modo di interagire dell'essere umano con tutti gli altri enti naturali e i sistemi di intelligenza artificiale

verso un "canale rumoroso". N. Wiener, [...], mise anche in evidenza che il fatto che un tale messaggio codificato è essenzialmente uno schema di organizzazione, e, delineando un'analogia fra tali schemi di comunicazione e gli schemi di organizzazione negli organismi, preparò ulteriormente il terreno a una concezione dei sistemi viventi in termini di schemi»: F. CAPRA, *La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza*, Rizzoli, Milano 1997, p. 78-79

⁵⁰ DEL MISSIER, *Vite digitali*, p. 12.

⁵¹ GRECO-PARONITTI-TADDEO-FLORIDI, *Etica informatica*, p. 3811.

⁵² DURANTE, *Il futuro del web*, p. 97.

ma, appunto, anche la comprensione della propria identità antropologica ed etica.

Il termine “informazione”, nel senso di “mettere in forma”, dare “forma”, viene a designare, in questo modo, «il “dono della forma” a ciò che ne è privo, che si tratti della “materia” o dello “spirito”»⁵³. Essendo un “processo in azione”, è una differenza che crea differenza, ed è un processo generale alla base di tutto ciò che esiste. Questo perché l’esistenza di un contenuto di informazione richiede la variabilità di un sistema tra più possibilità di stati e quindi una “incertezza”, ma al tempo stesso una “scelta” che identifichi uno specifico stato tra i vari possibili. Tutto ciò è fattibile perché esiste un doppio legame tra informazione e forma. Infatti,

l’informazione può trasmettere una forma, ma deve essere codificata, a sua volta, in una forma. L’informazione “formante” contiene, codificata, la “forma” che essa darà alla materia. Ma d’altra parte il codice è esso stesso forma: la codifica “riveste” l’informazione di una forma, e questa forma rappresenta la forma che sarà data alla materia ricevente. Dunque l’informazione stabilisce un rapporto tra due forme, delle quali l’una “significa” l’altra; essa contiene una forma, e in una forma è a sua volta contenuta: la relazione informazione-forma è una relazione di circolarità⁵⁴.

Poiché il processo d’informazione è complesso, e dato che, in esso, intervengono molteplici condizioni che sono ciascuna necessaria e non sufficiente dell’auto-organizzarsi della materia, quali energia, campo, spazio e tempo, la messa in forma come “processo in azione” che connota l’informazione, essendo concetto dotato di una molteplicità di significati che la riconfigurano costantemente, come flusso di attività processate che sono cruciali per la natura e il funzionamento degli enti naturali e degli artefatti tecnologici, evidenzia la costitutiva caratterizzazione interrelazionale degli enti naturali, dell’“esserci” dell’universo, degli esseri umani e degli artefatti tecnologici e dei sistemi artificiali di intelligenza artificiale, in quanto essi si identificano come sistemi di

⁵³ MAIRLOT, *La nouvelle cybernétique*, p. 138.

⁵⁴ E. SARTI, *Informazione*, in *Dizionario Interdisciplinare di scienza e fede I*, G. Tanzella-Nitti - A. Strumia cur., Urbaniana University Press - Città Nuova, Città del Vaticano - Roma 2002, p. 741.

relazioni, come reti dinamiche di configurazioni di energie non separabili, ma interagenti e in processi continui di pre-figurazioni, con-figurazioni e ri-figurazioni sia degli esseri umani sia dei sistemi di intelligenza artificiale sia, pure, delle loro interazioni che interagiscono in modo dinamico.

Da questo punto di vista, l'informazione, come "processo in azione", che forma l'identità del dinamismo del processo continuo che unisce ed integra le molteplicità delle condizioni di possibilità degli stati d'esistenza di ogni ente naturale e artificiale, apre alle determinazioni pre-figurative, con-figurative e ri-figurative di tutti gli esseri umani e tecnologici strutturandoli oggettivamente nel loro essere ed esistere in sé e per/con/tra altro/altri, rendendo possibili tutte le condizioni oggettive per l'esercizio della messa in forma e dei suoi stadi e processi espressi al massimo delle loro possibilità. Questo "processo in azione" informazionale nel mondo dell'infosfera è il dinamismo istituyente e costituente della soggettività informazionale (*infor*) elementale e agente, degli esseri umani, degli artefatti tecnologici e dei processi di informazione, nella molteplice modularità delle relazioni originarie, originanti e originate.

Sia la soggettività informazionale (*infor*) totalità figurale peculiare per l'umano, antropologicamente connotata, sia la soggettività informazionale (*infor*) singolare antropologicamente da connotare per gli enti e sistemi di intelligenza artificiale, nel designare una configurazione del rapporto sempre più stretto che l'essere umano intrattiene con il proprio ambiente, con la sua conoscenza e con i vari dispositivi tecnologici e sistemi di intelligenza artificiale che danno accesso all'acquisizione, conservazione e/o riproduzione di tale conoscenza, in cui entrambe le soggettività sono chiamate ad entrare in correlazione, si trovano a sperimentare l'esigenza antropologica ed etica di rendere conto di come la determinazione soggettiva degli enti artificiali possa incidere sulla profilazione di un nuovo esercizio della soggettività umana e artificiale sul discernimento morale da parte degli stessi esseri umani e i sistemi di intelligenza artificiale.

Dal momento che i sistemi di intelligenza artificiale, che automatizzano le capacità umane e artificiali della soggettività agente di entrambi, permettendo di ottenere notevoli vantaggi in termini di produttività e velocità di decisione, sono mediatori delle relazioni dell'essere

umano con sé stesso, altro/altri, le cose del mondo, pur tenendo in seria considerazione tutte le problematiche della questione, diventa opportuno valutare la possibilità di riconoscere ai sistemi di intelligenza artificiale una certa agentività soggettiva pari a quella antropologica che sia capace di tenere conto delle peculiarità antropologiche del soggetto umano e le specificità dei sistemi di intelligenza artificiale. Ciò perché l'agentività non è una realtà estranea dell'essere e dell'esserci di entrambi, ma costituisce l'intrinseca tensionalità mossa dall'apertura ad altro/altri che invoca e provoca l'azione che, nell'interagire in una reciprocità reciprocante tra enti naturali e sistemi di intelligenza artificiale, si spiega nella qualità propria di ciascuno dei termini in rapporto⁵⁵.

Nell'assumere una comprensione interagibile, interattiva, correlazionale e dinamica della struttura dell'antropologico si pongono, dunque, le condizioni di possibilità per provare a proporre una configurazione e connotazione della soggettività "elementale" e agentiva degli esseri umani e degli enti e sistemi di intelligenza artificiale tramite le dimensioni dell'agire che specificano, in una reciprocità reciprocante, i termini stessi del rapporto tra agenti umani e sistemi agenti artificiali, i quali nel loro reciprocarsi reciprocamente, si identificano e si definiscono nelle loro reciproche reciprocanti caratterizzazioni e specificazioni. In questo modo, l'azione come "tra-termine" informazionale "tra" le interazioni relazionali⁵⁶, nel modulare, rimodulare, coniugando e declinando tutte le dinamiche dell'ecosistema globale che tendono all'attuarsi della relazione stessa tra gli esseri umani e gli enti artificiali, si manifesta come il "luogo" dell'articolazione relazionale tra le peculiarità antropologiche dei soggetti umani e le specificità tecnologiche dei sistemi di intelligenza artificiale.

⁵⁵ Il riconoscimento della categoria di azione risulta essere, anche se presente in alcuni riferimenti della tradizione classica, uno dei guadagni fondamentali della filosofia del Novecento, la cui descrizione e definizione è determinata dagli ambiti di ricerca e dagli obiettivi sia delle correnti analitiche sia da quelle continentali. Cfr. M. DE CARO, *Azione*, il Mulino, Bologna 2008; A. PIERETTI, *Azione*, in *Enciclopedia filosofica*, 2, Bompiani, Milano 2006, p. 963-981; *The Routledge Handbook of Philosophy of Agency*, L. Ferrero ed., Routledge, London - New York 2022.

⁵⁶ Cfr. C. CALTAGIRONE, *L'azione come "tra-termine" della relazione natura e persona*, in *La natura e l'umano. Quale rapporto?* - *Annali del Centro Studi filosofici di Gallarate*, 1 (2021) 1-2, Morcelliana, Brescia 2021, p. 263-270.

La capacità di *agency* tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale

Per procedere in tal senso, è opportuno soffermarsi sul ripensamento delle soggettività umane e artificiali⁵⁷, specificandone la nozione, esplicitando l'agentività del soggetto umano e degli artefatti tecnologici e dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto che le forme dell'agire, essendo categorie secondo le quali le soggettività umane e artificiali possono essere descritte come enti in azione «sono *naturali* o *artificiali* (non naturali) e *autonome* o *eteronome* (non-autonome)»⁵⁸. In questo senso, l'agentività è quella facoltà che consente la possibilità del fare accadere qualcosa, esercitando un potere trasformativo e sviluppando un senso di autoefficacia processuale che determina la messa in forma delle molteplici relazioni tra agente e azione, tali da distinguersi dai semplici movimenti casuali e causali, nelle quali sono implicate le interazioni tra i diversi livelli di correlazione agentiva. A tal proposito, dal momento che nell'agentività è intrinseco l'intreccio di passività e attività all'interno dell'azione stessa, per cui ogni ente esistente «può essere interpretato come un *potenziale agente* che condiziona gli altri e come *potenziale paziente* che è condizionato da altri enti»⁵⁹, Floridi definisce l'agente, che è quella realtà in grado di sviluppare nell'esecuzione di un compito un senso di autoefficacia conseguente alla capacità di intervenire attivamente nella modificazione della realtà, come «un sistema situato nell'ambiente come parte di esso, che dà avvio a una trasformazione, produce un effetto o esercita un potere su di esso nel tempo, che si distingue, pertanto da un sistema che è (almeno inizial-

⁵⁷ Cfr. C. CALTAGIRONE, *La capacità di agency degli esseri umani e degli artefatti digitali. La questione della soggettività morale*, in *Etiche applicate e nuovi soggetti morali*, M. Anzalone - O. Tolone cur., Orthotes, Napoli-Salerno 2024, p. 367-372.

⁵⁸ FLORIDI, *Infosfera*, p. 66.

⁵⁹ T. W. BYNUM, *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell'informazione*, in FLORIDI, *Infosfera*, p. 17. «Una certa passività si rivela correlativa all'azione del fare. La mediazione di tale passività sembra essenziale alle relazioni desiderare-agire, che non potrebbe ridursi alla giustificazione puramente razionale che un agente fornisce alla sua azione»: P. RICOEUR, *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano 1993, p. 148.

mente) attivato o che risponde ad esso (paziente)»⁶⁰. In questo senso, un agente naturale

è un agente che ha la propria base ontologica nella normale costituzione della realtà, al cui corso si conforma, indipendentemente dagli esseri umani [...]. L'agente artificiale è un agente che ha la propria base ontologica nella realtà costruita dall'uomo e dipende, almeno per la sua prima manifestazione, dall'intervento degli esseri umani. Un agente autonomo è un agente che possiede alcune forme di controllo sopra i propri stati e azioni, percepisce il proprio ambiente, risponde ai cambiamenti che vi si verificano e interagisce nel tempo con esso, nel perseguimento dei propri obiettivi, senza il diretto intervento degli altri agenti. Infine, un agente eteronomo è, semplicemente, un agente non autonomo⁶¹.

Alla luce di queste considerazioni, la nozione di *agency*, che fa riferimento all'idea «di essere capace di fare qualcosa che conta come un atto o un'azione»⁶², è associata all'idea della collocazione originaria del soggetto agente nel mondo naturale e/o artificiale e dal rapporto che tale soggetto intende stabilire con esso. L'*agency*, per dirla con Hannah Arendt, è una modalità pratica che consente di abitare lo spazio mondano, definendo il modo di essere dell'uomo al mondo, che è la totalità delle cose che gli umani sperimentano, toccano, vedono, usano, ed è uno spazio in cui si svolgono le storie delle persone in relazione con gli artefatti tecnologici⁶³. Nel tramite dell'azione, che manifesta il dinamismo informazionale, il soggetto agente, costituendosi come tale nel suo stesso agire, mira a stabilire una corrispondenza tra lui, il mondo e uno stato di cose, modificando sia sé stesso sia il mondo secondo un certo criterio per coordinare piani di azione e quindi la propria

⁶⁰ FLORIDI, *Infosfera*, p. 66.

⁶¹ FLORIDI, *Infosfera*, p. 66.

⁶² K. E. HIMMA, *Artificial agency, consciousness, and the criteria for moral agency: what properties must an artificial agent have to a moral agent?*, in *Glocalisation: Bridging the Global Nature of Information and Communication Technology and the Local Nature of Human Beings*, I, T. W. Bynum - S. Rogerson - K. Murata eds., Global e-SCM Research Center, Meiji University, Tokyo 2007, p. 236.

⁶³ «Noi siamo del mondo e non semplicemente in esso: siamo nello stesso tempo soggetti e oggetti che percepiscono e sono percepiti»: H. ARENDT, *La vita della mente*, il Mulino, Bologna 1987, p. 10.

capacità di agire. In questo modo, il soggetto agente, non può essere guardato come un evento naturale e/o artificiale che provoca conseguenze nel mondo esteriore (tecnica), ma come un singolare esercizio di interazioni informazionali, che determina prima di tutto l'identità relazionale del soggetto stesso. Sotto questo profilo l'azione è ambiente di relazione nel quale agire equivale a rapportarsi ad altro/altri e, in quanto tale, è interazione, perché lega i soggetti agenti in processi informazionali ininterrotti tra passato e futuro, tra coloro di cui è possibile trovare, leggere, usare le tracce e quelli che verranno dopo, a cui viene lasciata in eredità la propria azione, affinché sia vista. In questo modo, l'*agency* è attività significativa in quanto è *entelecheia* ed *energeia*, perché è una forza che accompagna l'uomo nel suo stare nel mondo, in uno spazio plurale costituito dalla presenza di alterità diverse (umani, animali, viventi non umani, artefatti artificiali) posti l'uno di fronte all'altro, per cui l'uno non potrebbe attuarsi senza la correlazione degli uni e degli altri che nasce da reciproci reciprocanti atteggiamenti e comportamenti di fiducia e affidamento. L'agentività, infatti, è un continuo darsi-riceversi informazionale e interrelazionale nella cifra della reciprocità reciprocante di passività-attività. È, pertanto, nel riconoscimento dell'azione come unità elementale dell'essere e dell'esserci degli enti naturali e artificiali che, prima di ogni possibile distinzione e specificazione, sta la radice ultima e il senso dell'articolazione interattiva tra soggetti umani e sistemi di intelligenza artificiale. Nella reciproca reciprocante correlazione tra agire "poietico" e agire "pratico", l'agentività elementale, come unità fondante le relazioni e le interazioni tra agenti umani e agenti artificiali, mostra e concreta l'espressione dell'efficacia intrinseca dell'azione, dal momento che un'azione è sempre rel-azione di un soggetto elementale umano e artificiale in rapporto con altro/altri soggetti elementali umani e artificiali inter-agenti negli spazi-tempi dell'*infosfera*. Una relazionalità dinamica che non può ridurre altro/altri a semplici mezzi e strumenti, ma che, promuovendo interazione e acconsentimento, si dispiega nelle molteplici e variegate forme dei processi informazionali. Per cui, dal momento che determina sempre qualcosa di nuovo, in quanto costituisce sempre un principio, l'azione si estende, tra le diverse forme dell'agire, nel tempo, generando modalità di interazioni per essere "di più" ed esserlo "al meglio". Una estensione che sposta l'accento dal soggetto agente all'azione come tale,

in quanto è prodotta dal sistema delle interazioni tra agenti umani e agenti artificiali, in quanto realtà che interagiscono con l'ambiente, con altri agenti e con possibili utenti. Pertanto

alla figura del soggetto agente concepito come essere umano razionale e autonomo si aggiunge quella di un soggetto agente artificiale, rispetto alla quale deve essere indagata la capacità di razionalità e di autonomia. L'agente artificiale simula, infatti, il comportamento umano, con l'effetto di porre in essere azioni da cui sono suscettibili di prodursi conseguenze, positive o negative, in tutto assimilabili a quelli di un agente umano⁶⁴.

All'interno dell'*infosfera*, dunque, ogni azione mette in relazione e in interazione più "potenziali agenti" con uno o più "potenziali pazienti", in una modalità che nell'informatica è tipica della programmazione orientata agli oggetti⁶⁵, i quali interagiscono per mezzo di scambio di messaggi e sono costituiti sia dalle proprietà sia dai comportamenti che le entità descritte degli oggetti possono realizzare. In questo ambien-

⁶⁴ DURANTE, *Il futuro del web*, p. 145.

⁶⁵ «Per programmazione orientata agli oggetti si intende la definizione di oggetti informativi che interagiscono per mezzo dello scambio di messaggi. Tali oggetti sono costituiti sia dalle proprietà che dai comportamenti che le entità descritte dagli oggetti possono realizzare e vengono raggruppati in classi ordinate secondo una gerarchia in cui ogni classe eredita le proprietà della classe superiore. Ciò che può manipolare questi oggetti informativi viene detto metodo e la comunicazione tra i vari oggetti avviene attraverso messaggi»: PICCHIARELLI, *Tra profilazione e discernimento*, p. 118-119, n. 96. Facendo riferimento alla modellizzazione informativa tra "agenti" [a] e "pazienti" [p], Floridi scrive: «Quando *a* e *p* sono analizzati come oggetti informativi a un determinato LDA [livello di astrazione], ciò significa che sono considerati come pacchetti discreti, indipendenti, incapsulati, che contengono (i) le appropriate strutture dei dati, le quali costituiscono la natura dell'ente in questione; lo stato dell'oggetto, la sua identità unica, i suoi caratteri; e (ii) un insieme di operazioni, funzioni e procedure (*metodi*), che sono attivati (*invocati*) da varie interazioni o stimoli, cioè da messaggi ricevuti da altri oggetti o mutamenti al proprio interno; e definiscono in modo corrispondente come l'oggetto si comporta o reagisce ad essi. Sia *a* che *p* sono oggetti informativi sufficientemente permanenti (cioè perdurano nel tempo). Possono essere semplici o complessi, a loro volta costituiti da oggetti informativi meno complessi», FLORIDI, *Infosfera*, p. 79.

te l'agire e il comportamento degli agenti, come realtà informazionali, possono costituirsi agenti e pazienti morali che in quanto tali possiedono un intrinseco valore etico⁶⁶. Ciò in ragione del fatto che ogni ente non può operare ed essere considerato, kantianamente, come semplice mezzo in vista del fine, giacché è fine in sé stesso. Questa prospettiva però implica l'estensione e l'ampliamento delle categorie morali applicate all'essere umano, come agente morale, anche agli enti e sistemi artificiali.

Una tale connotazione della soggettività agente, che qualifica l'agire nell'ordine dell'intenzione che tende all'esecuzione, implica l'azione

⁶⁶ Per Luciano Floridi dato che le situazioni morali coinvolgono di regola agenti e pazienti è possibile definire «la classe *A* di *agenti* morali come la classe di tutti gli enti che possono essere qualificati, in principio, come fonti di azioni morali e la classe *P* di *pazienti* morali come la classe di tutti gli enti che possono essere qualificati, in principio, come recettori di azioni morale». Poiché vi possono essere diverse relazioni logiche tra *A* e *P*, Luciano Floridi ne analizza sostanzialmente due che individuano tali relazioni considerando che (1) *A* e *P* possono essere uguali oppure (2) *A* può essere un sottoinsieme di *P*. Pertanto «(1) afferma che tutti gli enti che possono essere qualificati come agenti morali possono essere qualificati anche come pazienti morali e viceversa. Tale alternativa corrisponde a una posizione piuttosto intuitiva, secondo la quale l'agente gioca il ruolo del protagonista morale, e costituisce una delle prospettive più diffuse della storia dell'etica, condivisa per esempio da molti pensatori etici cristiani in generale e da Kant in particolare. Facciamo riferimento ad essa nei termini di posizione standard. [...] (2) sostiene che tutti gli enti che possono essere qualificati come agenti morali possono essere qualificati anche come pazienti morali ma non viceversa. Molti enti, in particolare gli animali, appaiono qualificabili come pazienti morali, anche se in principio sono esclusi dal giocare il ruolo di agenti morali. L'approccio post-ambientalista richiede un mutamento di prospettiva, dà un orientamento all'agente a un orientamento al paziente. In considerazione del precedente modello facciamo riferimento al presente nei termini di posizione non-standard. Negli ultimi anni, le macroetiche non-standard hanno discusso diffusamente dell'ampiezza di *P*, laddove minore attenzione è stata dedicata, in paragone, alla riconsiderazione della natura dell'agire morale e quindi dell'estensione di *A*». Tuttavia, nonostante tentativi di riequilibrio tra *A* e *P*, secondo Floridi, ancora permane la convinzione fortemente limitata dalla concezione antropocentrica dell'agire, per la quale «un ente è considerato agente morale solo se (i) è un agente individuale ed (ii) è basato sull'umano, nel senso cioè che è un essere umano o quantomeno è riducibile a una aggregazione identificabile di esseri umani, in quanto uniche fonti moralmente responsabili di azione»: FLORIDI, *Infosfera*, p. 105-106.

in cui si esegue l'agire e definisce l'agito che è l'opera eseguita dall'agire, oltre a determinare la specificità della capacità di *agency* degli essere umani e pone anche la necessità della tematizzazione della soggettività degli agenti e dei sistemi di intelligenza artificiali che non può essere racchiusa solamente nel quadro di rapporti meccanizzati, dal momento che bisogna tenere in conto che all'azione umana, prodotta dal sistema delle interazioni in rete, si aggiunge quella dei soggetti agenti artificiali, rispetto ai quali deve essere indagata la capacità di razionalità e di autonomia. Tale specificazione, induce a ribadire che

nell'ambito dello spazio digitale della rete tali azioni e le loro conseguenze vengono decodificate non a partire dallo statuto del soggetto agente, ma in quanto informazioni prodotte ed immesse in rete, sulle quali altri agenti sono suscettibili di fare affidamento. Ciò significa [...] che la centralità e la qualità del soggetto che produce l'informazione cedono, almeno in un primo tempo, il passo alla centralità e alla qualità dell'informazione intesa come serie regolata di eventi o stati del mondo, ovvero, più precisamente, cedono il passo alla centralità e qualità della relazione tra l'informazione e l'affidamento che essa genera e richiede per la sua operatività⁶⁷.

Il che vuol dire che l'azione dipende non solo dalle qualità del singolo agente, ma anche dalla sua capacità d'interagire con l'ambiente e gli altri agenti, determinando altresì la capacità dell'agente di muoversi in essi e con essi condividendo informazioni con altri agenti per eseguire compiti con successo e per risolvere problemi in un mondo sempre più complesso. Ovviamente tale «capacità di agire deve essere persistente rispetto alle complessità e difficoltà che l'ambiente a sua volta riversa sull'agente», per cui «implica pertanto capacità di agire, persistenza e l'azione vera e propria», dal momento che «l'azione si può comprendere come l'utilizzo della capacità di arrivare a un risultato data una certa consapevolezza del contesto». In questo senso, l'azione incrocia

in maniera persistente diverse dimensioni: una qualche consapevolezza del contesto (*awareness*), una data capacità di agire (*capability*) e lo stimolo intenzionale all'azione (*intent*). Ma è opportuno valutare an-

⁶⁷ FLORIDI, *Infosfera*, p. 66.

che l'impatto psicologico soggettivo e il vissuto dell'esperienza umana rispetto a un automa⁶⁸.

Questo implica la necessità di fornire una effettiva caratterizzazione di un agente che deve essere adeguata alla capacità di *agency* degli esseri umani, in quanto questi sono un esempio paradigmatico di agente che si profila come uno che pone in essere un'azione in base ad una determinazione assunta in modo autonomo. Il che vuol dire che vi sono tre aspetti che

costituiscono la semantica della nozione di agente: 1) l'aspetto del comportamento, del fare, dell'azione concretamente posta in essere: si tratta di un aspetto che punta la propria attenzione sull'elemento materiale dell'azione; rispetto a tale elemento la simulazione operata dall'agente software è vista soprattutto come realizzazione di un dato comportamento assimilabile a quello posto in essere dall'uomo; 2) l'aspetto della decisione, della determinazione dell'agire, del processo volitivo che porta all'azione: si tratta di un aspetto che punta la propria attenzione sull'elemento formale della volizione: rispetto a tale elemento la simulazione operata dall'agente software è vista soprattutto come decisione razionale assimilabile a quella umana; 3) l'aspetto dell'autonomia: tale aspetto indica che tanto l'azione quanto la decisione non sono eterodeterminate, ma trovano origine nel soggetto agente; si tratta di un aspetto che concentra la propria attenzione sulla qualità dell'azione o della decisione: rispetto a tale elemento la simulazione posta in essere dall'agente software è vista come portatrice di un risultato non totalmente prevedibile⁶⁹.

La configurazione della soggettività agente sia per gli esseri umani, sia per i sistemi di intelligenza artificiale, pone la questione dello statuto morale e il ruolo peculiare della soggettività morale nella discussione etica oltre ogni presupposizione vincolante della profilazione algoritmica, in quanto emergono problemi etici relativi al tema della responsabilità agente e questioni che, nell'ambito di un'etica delle tecnologie della comunicazione, dell'informazione e dei sistemi di intelligenza artificiale, dischiudono linee di ricerca future legate alla determinazione

⁶⁸ C. ACCOTO, *Il mondo ex machina. Cinque brevi lezioni di filosofia dell'automazione*, con un contributo di A. Pentland, Egea, Milano 2019, p. 99.

⁶⁹ DURANTE, *Il futuro del web*, p. 149.

dell'ampliamento della sfera di ciò che può essere inteso come coscienza, che, allo stato attuale degli studi, è ancora ben lungi dal trovare una concreta esplicitazione in ordine ad una sua connotazione e specificazione agentica nei sistemi di intelligenza artificiali.

La soggettività morale degli agenti umani e dei sistemi di intelligenza artificiale tra connessioni e specificazioni

Floridi, nel presentare dei criteri per qualificare l'agentività della soggettività morale, scrive che «un'azione può essere definita come moralmente qualificabile solo e soltanto se può generare bene o male morale. Un agente può essere definito agente morale se è capace di azione moralmente qualificabile»⁷⁰. Sulla base di questa connotazione diventa praticabile affermare che l'azione, essendo un'attività con la quale un agente causa un effetto, non richiede che l'agente sia in possesso di stati mentali come credenze o intenzioni, oppure capacità come il "libero arbitrio", ma implica che, nell'ambito dello spazio dell'interazione tra essere umano e artefatti e sistemi di intelligenza artificiale, la determinazione della soggettività agente si autodeterminerebbe non a partire dalle costitutività antropologiche del soggetto agente, ma dalla centralità e qualità dell'informazione intesa come serie regolata di eventi o stati del mondo e, pure, dalla centralità e qualità delle relazioni tra le informazioni processate dai diversi attori umani e artificiali, in virtù del fatto che l'interazione tra agenti non si svolge entro l'orizzonte dell'autonomia individuale proiettato dall'identità antropologica ed etica, ma dallo spazio informativo in cui l'affidamento sull'informazione e dell'azione tende a prescindere dallo statuto del soggetto agente.

Da questo punto di vista la prospettiva etica non può essere ridotta a una pura lista di regole comportamentali, ma necessita di concentrarsi sulle azioni e sulle motivazioni degli agenti morali che possono essere individuate e spiegate se si presta particolare attenzione alle caratteristiche e alle differenze che sussistono tra l'agire umano e quello degli artefatti e dei sistemi di intelligenza artificiale, dato che la tecnologia e l'artificiale non sono semplici rimedi ai limiti biologici umani, ma

⁷⁰ DURANTE, *Il futuro del web*, p. 118.

costituiscono una dimensione essenziale dell'essere umano, espressione del suo spirito, forma del suo essere.

Quando si fa riferimento all'agire umano, al quale si ricollega la prospettiva etica che individua i criteri e i principi qualificanti lo stesso agire, ci si riferisce sempre ad un essere umano che compie azioni libere, consapevoli e responsabili, giacché esso fa esperienza di tutta una serie di atti e comportamenti che lo determinano come soggetto morale, poiché ogni atto è strettamente legato alla persona che lo compie e che la coinvolge nella sua libera volontà, nel suo orientamento di vita, nel suo rapporto con gli altri. Cosicché, dato che un essere umano come agente morale è un soggetto capace di agire moralmente, cioè è in grado di ragionare, giudicare, scegliere e agire in riferimento ad un bene da conseguire e in relazione a questo è responsabile delle proprie azioni messe in atto per realizzarlo, per procedere alla determinazione della soggettività morale degli enti e dei sistemi di intelligenza artificiale, per i quali, nonostante diversi tentativi, non è stata ancora individuata una consistenza ontologica comparabile o riconducibile a quella umana – pur non rimanendo legati a visioni prettamente antropocentriche, e avendo presente che essi potranno essere definiti nella loro soggettività morale quando saranno «capaci di ragionare sul significato morale e sociale del loro comportamento» e in grado di usare «la valutazione degli effetti che il loro comportamento ha sugli esseri senzienti per fare scelte appropriate»⁷¹ – è necessario, pur focalizzando la discussione sul significato di indipendenza, intenzionalità e responsabilità dell'agente stesso, fare luce, individuando e configurando un nuovo vocabolario che possa definire la complessa realtà morale che deriva dall'interazione tra agenti umani e sistemi di intelligenza artificiale, sul ruolo che ciascuna entità naturale e artificiale assume nella decisione morale e di valutare i benefici o gli svantaggi che i diversi elementi producono. Il chiarimento di questa questione, la cui istruzione è già stata messa in cantiere, nell'implicare la strutturazione, declinazione, coniugazione di una antropologia dell'artificiale, può rendere ragione delle conseguenze etiche sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista degli enti e sistemi di

⁷¹ N. NOORMAN, *Computing and Moral Responsibility*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, E. N. Zalta ed., Stanford 2018, Internet (01.12.2025): <https://plato.stanford.edu/ENTRIES/computing-responsibility/>.

intelligenza artificiale per comprendere, valutare e governare il modo in cui si dovrebbero progettare i diversi dispositivi e sistemi di intelligenza artificiale, i quali, rispettosi della dignità di essere e di agire degli umani, sono chiamati a compiere azioni e a scegliere in determinate circostanze un'alternativa in base a principi antropologici ed etici⁷².

Work in progress

Le considerazioni sviluppate finora implicano la necessità per la riflessione filosofica di sciogliere alcune questioni antropo-etiche per la determinazione della soggettività agente e morale dei sistemi di intelligenza artificiale e per la loro correlazione con le specificità antropologiche ed etiche dell'umano, specialmente in relazione al fatto che l'agire degli enti e dei sistemi di intelligenza artificiale è compiuto da dispositivi che «nel compimento dei loro processi, risultano di fatto indipendenti sebbene in gradi diversi, rispetto all'agire umano»⁷³.

Una delle questioni principali da sciogliere riguarda, come sostiene Adriano Fabris, la distinzione e la messa in relazione dell'agire della persona con l'agire di sistemi di intelligenza artificiale. Il primo è un agire intenzionale, riflesso e relazionale, che significa l'«essere in relazione» e «mettere in opera relazioni»: con altro e con sé»⁷⁴, specificando la forma dell'agire propria dell'essere umano che lo differenzia da ogni possibile altra forma dell'agire. Il secondo è un agire inteso come produzione di effetti ed efficace, che si configura nei termini di una

⁷² Le opportunità e i rischi dello sviluppo pervasivo dei dispositivi informatici e artificiali «si possono capire solo se si coglie il fatto che da decenni» questi dispositivi non sono più «soltanto un sistema di comunicazione ma [sono] soprattutto la struttura portante di un habitat che stiamo costruendo al quale ci stiamo anche adattando»: FLORIDI, *Il verde e il blu*, p. 65. «La vera sfida per il futuro «del digitale e della società dell'informazione, non sarà l'innovazione, ma la *governance*, cioè non tanto il design di nuove tecnologie, ma il design di modi migliori per gestirle e usarle»: FLORIDI, *Il verde e il blu*, p. 69-70.

⁷³ G. MANZONE, *Morale artificiale. Nanotecnologie, intelligenza artificiale, robot. Sfide e promesse*, EDB, Bologna 2020, p. 117.

⁷⁴ A. FABRIS, *Etica della persona ed etica delle macchine*, in *Persona e nuove tecnologie*, G. Manzone - G. Tajani cur., Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, p. 45. Cfr. A. FABRIS, *RelAzione. Per una filosofia performativa*, Morcelliana, Brescia 2016; A. FABRIS, *TeorEtica. Filosofia della relazione*, Morcelliana, Brescia 2010.

procedura (serie algoritmica) ben definita, programmabile e ripetibile, la quale «comporta l'assunzione di una serie di regole più o meno rigide, che la caratterizzano in quanto tale e che [essa] stessa deve seguire per realizzarsi correttamente»⁷⁵. Tale differenza, dal momento che, immersi nel mondo dei sistemi di intelligenza artificiale, tutti gli esseri umani sono messi nelle condizioni di comprendersi, narrarsi, disporre di sé, coinvolgendo gli aspetti più originari e originali del loro essere e del loro relazionarsi, pone il problema di come gestire le relazioni tra l'essere umano e i sistemi di intelligenza artificiale e di come sviluppare un'etica che riguardi in modo più generale un legame del genere in maniera tale da richiedere ai sistemi di intelligenza artificiale la possibilità di sapere adeguare il loro agire in funzione dell'agire e degli obiettivi che hanno i soggetti umani che interagiscono e cooperano con essi in modo che vengano rispettate alcune priorità antropologiche ed etiche, che risiedono non negli agenti artificiali, bensì nei soggetti umani.

Un'altra questione da sciogliere è legata alla problematica dei criteri per identificare un'entità o sistema di intelligenza artificiale al pari di un essere umano come soggetto personale e come tali entità e sistemi artificiali possono essere in grado di aiutare gli umani a dare un senso al mondo ed essere, altresì, capaci eticamente di chiarire ed esplicitare quali siano «per l'essere umano i modi migliori, cioè quelli più corretti e più buoni di rapportarsi [...] alle tecnologie *dell'informazione e della comunicazione*»⁷⁶.

Per operare ciò è inderogabile, però, inserire le emergenze dell'infosfera e dei processi informazionali all'interno di una cultura aperta alla ricerca del senso, nella quale trovano collocazione le domande relative a chi l'umano può essere e diventare, grazie ai dispositivi tecnologici informatici e digitali e ai sistemi di intelligenza artificiale; a cosa può facilitare la realizzazione autonoma di sé, in termini antropologici, etici, culturali, sociali, politici e istituzionali; a cosa può fare, in virtù di tali dispositivi e sistemi, per ampliare, velocizzare notevolmente il proprio agire; a cosa può conseguire, dal momento che grazie ad essi può accrescere le proprie capacità individuali e sociali di progettazione e di conseguimento di obiettivi sempre più ampi; a come può interagire,

⁷⁵ MANZONE, *Morale artificiale*, p. 118.

⁷⁶ FABRIS, *Etica per le tecnologie dell'informazione*, p. 9.

dal momento che questi dispositivi e sistemi possono favorire maggiore collaborazione e coesione sociale.

Queste considerazioni portano a riconoscere che, in definitiva, il vero e proprio “nodo” da sciogliere, nella sua originarietà e principalità metodologica, risiede nel fatto che è necessario chiarire

se sia necessario considerare e valutare la tecnologia a partire dall’antropologia, o se, al contrario, si possa pensare e ristrutturare l’antropologia a partire dalla tecnologia, nel segno di trasformazioni, cambiamenti e sostituzioni sempre più estesi, frequenti e *distribuiti*, a cui, entro certi limiti, abituarsi⁷⁷.

Conseguentemente, avere la consapevolezza della necessità «di prendere in considerazione, innanzitutto, la domanda antropologica, che è una domanda di senso nel doppio senso, non ambiguo, di soggettivo e oggettivo, direzione e significato. Un senso che si domanda [...] che è cercato» e che sempre da cercare⁷⁸, affinché una nuova grammatica etica che tenga conto della struttura e articolazione relazionale degli esseri umani, potenziate dalla pervasività delle tecnologie digitali, possa prendere forma, essere configurata e strutturata.

La possibilità di sciogliere i nodi delle questioni accennate, da un punto di vista antro-po-etico necessita di fare riferimento – all’interno del processo di identificazione della prospettiva etica come principio di umanizzazione e compimento dell’essere umano⁷⁹ che, di fatto, implica la dimensione dell’auto-appropriazione della propria umanità, sperimentata nella progressiva soggettivazione e personalizzazione – alla questione relativa la determinazione della possibilità, da parte del soggetto agente, di “scegliere” non solo il proprio compimento ma anche i mezzi e le strategie per raggiungerlo e realizzarlo. Tale questione, in relazione alle attuali e urgenti problematiche poste dallo sviluppo tecnologico, digitale e dai sistemi di intelligenza artificiale, assume una

⁷⁷ F. PIANCA, *Quale etica per l’intelligenza artificiale? Questioni aperte dalla filosofia di Luciano Floridi*, in *Rivista di Filosofia Neo-scolastica*, CXIV/4 (2022) 1010.

⁷⁸ PIANCA, *Quale etica per l’intelligenza artificiale?*, p. 1010.

⁷⁹ Cfr. C. CALTAGIRONE, *Il “desiderio di essere”. Per un’etica del compimento*, Edizioni Studium, Roma 2020; C. CALTAGIRONE, *Diventare ciò che si è. La prospettiva etica come principio di umanizzazione*, Aracne, Roma 2008.

certa rilevanza perché la “scelta”, provenendo dal nucleo intimo del soggetto agente nella sua capacità di autorealizzazione, nel costituire una delle determinazioni fondamentali della nozione di libertà, si configura come l’atto completo che specifica le azioni da realizzare in vista del compimento umano. Non a caso, a differenza dell’intenzione che è qualificata come un movimento, un tendere verso qualcosa⁸⁰, la scelta è specificata come un giudizio⁸¹, in quanto rappresenta il momento in cui è tematizzata più coscientemente l’azione, in virtù della presenza dell’autodeterminazione della libertà, che fa parte dell’autocoscienza.

Poiché nell’attuale contesto culturale, che esalta il principio dell’autodeterminazione del soggetto, la componente della “scelta” assume una particolare rilevanza etica, la necessità di individuare l’ambito specifico della pratica del giudizio etico, tra procedure algoritmiche e prassi di profilazioni, messi in atto dai sistemi di intelligenza artificiale, richiede una determinazione riflessiva che va collocata all’interno di una contestualità la quale, non potendo eludere la condizione concreta e plurale degli uomini, delle loro concezioni comprensive del bene e del giusto, e la pervasiva presenza dei sistemi di intelligenza artificiale nella loro vita concreta, implica l’adeguata modulazione del riferirsi e rapportarsi a norme (universali) e a situazioni (particolari) che configurano l’agire umano correlato all’agency delle macchine e dei sistemi di intelligenza artificiale, in pienezza secondo l’ordine della libertà e della responsabilità.

Per questo motivo, nella definizione del rapporto tra etica e intelligenza artificiale, coniugato nelle forme di un’etica della, nella e per l’intelligenza artificiale⁸², potrebbe risultare inadeguato un approccio, tipico dell’etica normativa, fondato sulla dimensione *deontologica*, che valuta la moralità non in termini di risultati, ma di ossequio categorico

⁸⁰ «Si dice intenzione il movimento della volontà che si dirige verso il fine in quanto si acquisisce attraverso i mezzi per tale fine»: TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 12, a. 4, ad 3. Ciò perché «l’intenzione è il nome dell’atto della volontà, essendo presupposto l’ordinamento della ragione che ordina qualcosa al fine», in ragione del fatto che «l’intenzione appartiene primariamente e principalmente a ciò che muove verso un fine»: TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 12, a. 1.

⁸¹ Cfr. TOMMASO D’AQUINO, *Summa Contra Gentiles*, l. 2, c. 48 (n. 1243).

⁸² Per le diverse specificazioni, cfr. FABRIS, *La filosofia nell’epoca dell’intelligenza artificiale*, p. 117-147.

a determinati principi, dunque, senza discrezionalità valutativa, con il conseguente dissolvimento della soggettività morale, oppure sulla caratterizzazione *teleologica*, di tipo utilitarista, che fa «dipendere il giusto, l'obbligatorio, il moralmente buono dal non moralmente buono»⁸³ e che valuta le azioni umane in base a determinati fini o conseguenze extramoralì, con il risultato della presenza di un'ampia gamma di discrezionalità valutative altrettanto dissolventi la soggettività morale⁸⁴.

Ciò implica la definizione di una soggettività agente interrelazionale e correlazionale, che, nel definire gli ambiti specifici dell'*agency* umana e dei sistemi di intelligenza artificiale, nel loro reciproco reciprocante interagire e correlarsi, individui ed identifichi l'essere soggetto di azione, di responsabilità e di diritto di tali soggettività agenti, in modo che possano essere rese capaci, ciascuna nel loro ambito di pertinenza e in correlazione l'una con l'altra, di giudicare la pratica del giudizio morale all'interno della complessità della categoria del bene che trascende quella dell'utile e permette di ricomporre l'unità dell'azione tra i soggetti informazionali. In questo senso, la rilevanza antropologica ed etica dell'impatto degli sviluppi tecnologici e dei sistemi di intelligenza artificiale implica la necessità di una riflessione "antropo-etica fondamentale", che, prima di definire le regole da osservare, intende porre una domanda circa il ben-essere dell'umanità in interazione, interrelazione e correlazione costante con i sistemi di intelligenza artificiale, che deve essere compresa e valutata con riferimento al fine verso il quale il soggetto umano, in quanto soggetto etico, definisce, proprio in correlazione con i sistemi di intelligenza artificiale, intesi come mediatori relazionali, il proprio profilo di umanità realizzata, considerata buona e, quindi, realizzabile. L'"antropo-etica fondamentale" permette di definire il miglior modo di vivere per gli esseri umani all'interno dell'*infosfera* e di spiegare le ragioni della vita e del vivere, grazie anche alla mediazione dei sistemi di intelligenza artificiale che amplificano,

⁸³ W. K. FRANKENA, *Etica. Introduzione alla filosofia morale*, Comunità, Milano 1981, p. 64-66.

⁸⁴ Cfr. B. SCHÜLLER, «Teleologico» e «deontologico», *termini dell'etica normativa*, in B. SCHÜLLER, *La fondazione dei giudizi morali. Tipi di argomentazione etica in teologia morale*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, p. 366-387. Cfr., anche, B. SCHÜLLER, *Teleologia e deontologia: termini tecnici nell'etica normativa*, in B. SCHÜLLER, *L'uomo veramente uomo. La dimensione teologica dell'etica nella dimensione etica dell'uomo*, Edi Oftes, Palermo 1987, p. 135-157.

di fatto, l'eccedenza antropologica. Un "antropo-etica fondamentale" che si configura come riflessione "metaetica" la quale, intesa come riflessione generale sull'esperienza morale e sul significato che essa assume nella vita umana in relazione e correlazione con i sistemi di intelligenza artificiale, sullo scopo dell'agire, sul rapporto tra libertà e determinazione, permette di evitare di cadere nel giuridicismo che, nel determinare forme di casistica morale, frammenta il discorso etico e blocca l'agire e le decisioni morali responsabili. Questo perché la "metaetica" comprende una riflessione generale sull'esperienza morale e sul senso che questa viene ad assumere nella vita dell'essere umano, sullo scopo dell'agire, sul rapporto tra libertà e determinazione, sulle relazioni e correlazioni che esso intrattiene con altro/altri umani, viventi non umani, sistemi di intelligenza artificiale, ambiente, ecosistema globale. Un modo per determinare la proposizione "metaetica" di una teoria è cercare di identificare la prospettiva antropologica che, direttamente o indirettamente, è sempre presupposta alla riflessione etica. Questo fa la differenza con la metaetica analitica che si limita ad analizzare il linguaggio morale e il significato dei termini morali. L'indagine metaetica, che è la più generale e fondamentale, è preliminare alla legislazione investigativa, che gode di una propria autonomia. Le riflessioni sui diversi metodi di argomentazione devono essere ricondotte all'etica normativa e alla formulazione dei giudizi morali, all'interno della quale trova spazio la discussione su questioni relative all'individuazione di norme morali. È il momento deliberativo e applicativo che in questo contesto diventa oggetto di studio, alla luce di orientamenti metaetici, ma con l'attenzione rivolta alle scelte concrete che i soggetti agenti devono affrontare e che la riflessione antropo-etica aiuta a chiarire. Queste precisazioni portano a notare che se l'etica, da un lato, ha a che fare con l'agire, dall'altro è anche una sfera del discorso oggettivo (cioè ben regolato e altrettanto ben definito nel suo campo di "oggetti") che, «nella misura in cui funziona nel corpo della vita e coltiva l'umanità alla sua radice, è esso stesso umano»⁸⁵. Ciò rende ragione del perché la capacità di *agency* dei soggetti umani e dei sistemi di intelligenza artificiale non può essere determinata solo in base a una qualificazione giuridica, come purtroppo in modo tendenzialmente diffuso si tenta di fare, ma anche, e principalmente, nell'ottica di una valutazione antropo-etica del volume

⁸⁵ A. MASULLO, *Filosofia morale*, Editori Riuniti, Roma 2005, p. 12.

complessivo dell'umano e delle sue interazioni, interrelazioni con tutti gli enti dell'ecosistema globale nel quale sperimenta relazioni molteplici e diversificate. Pertanto, l'etica conduce un'indagine che vale non solo per il singolo individuo, ma per tutti gli esseri umani e per le interazioni, interrelazioni e correlazioni che lo riguardano. Nell'ambito del rapporto tra etica e sistemi di intelligenza artificiale, è fondamentale che dallo scenario consueto del "cosa è possibile fare?", si passi a quello del "cosa decidiamo di fare?". In questo modo si introduce il concetto di "perché", che è fondamentale per le questioni antropo-etiche relative alla capacità morale dei soggetti coinvolti nell'interazione, interrelazione, correlazione tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale. Queste sono le domande comuni dell'etica, quelle che l'approccio filosofico estende dal singolo atto concreto all'atto in generale; da un comportamento particolare, di un individuo o di un piccolo gruppo, all'atteggiamento che esso costituisce, ritenuto condiviso da ciascun soggetto agente nell'ecosistema globale. L'etica, infatti, offre un senso prospettico quando si chiede "che cosa" sta facendo e in "che modo o come" si configura un certo atto. Permette di passare dal consueto scenario del "cosa si può fare" a quello del "cosa si decide di fare" e così facendo introduce anche il concetto del "perché lo si fa"⁸⁶. In questa prospettiva, l'importanza di considerare la vita come un tutto costituito distingue gli elementi in relazione tra loro: quando in realtà il problema decisivo non è se si è obbligati a farlo o se lo è o se è lecito fare qualcosa d'altro, ma come pianificare la vita per realizzare al meglio il fine che è proprio dell'essere umano. Un fine che, collocato all'interno dell'ecosistema globale fatto di interazione, interrelazione, correlazioni tra soggetti agenti umani e soggetti agenti artificiali, mostra che le azioni individuali, pur non diventando insignificanti, sono tuttavia sempre collocate in un ambiente relazionale e correlazionale sempre più ampio e, in quanto tale, da "abitare" (*ethos*)⁸⁷.

Calogero CALTAGIRONE*

⁸⁶ Cfr. A. FABRIS, *Etica della comunicazione*, Carocci, Roma 2014, p. 11-29.

⁸⁷ Cfr. N. LOBKOWICZ, *La filosofia pratica come dottrina delle virtù. Tentativo per una riabilitazione*, in *La Nottola*, II/3-4 (1983) 5-21.

* Professore Ordinario di Filosofia morale e Docente di Etica della comunicazione all'Università LUMSA di Roma e Professore Invitato di Etica Filosofica nella Facoltà di Filosofia (c.caltagirone@lumsa.it).